

Zihinsel Fiil Bağlamında *Hikâye-i Beşîr u Şâdân* *Hikâye-i Beşîr u Şâdân within the Framework of Mental Verbs*

Rabia Şenay Şişman^{1*}

ÖZ

Bu çalışma, *Hikâye-i Beşîr u Şâdân* adlı ilmî-didaktik nitelikli mensur eserdeki fiil kullanımlarını zihinsel (mental) süreçler bakımından incelemeyi amaçlamaktadır. Zihinsel fiillerin dilde bireyin bilişsel, duygusal ve algısal dünyasını yansıtmaları, dil-düşünce ilişkisini anlamak bakımından önemlidir. Tarihî Türk dili çalışmalarında bu yönün sınırlı biçimde ele alınmış olması çalışmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Önceki araştırmalar çoğunlukla zihinsel fiillerin anlam alanlarının tespiti, bu fiillerin içsel işlem evreleriyle ilişkilerinin belirlenmesi ve yine bu fiillerin sözdizimi, istem, kiplik-eylem yönü gibi işlevsel özellikleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Buna karşılık, eldeki çalışmada Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait bir metin üzerinden tarihî bağlamda zihinsel süreçlerin dilsel görünümüne dikkat çekilmekte ve dil kullanımı imkânlarının art zamanlı takibinin önemi vurgulanmaktadır. Zihinsel fiil araştırmalarına dayalı kuramsal bir model temelinde tasarlanan araştırmada nitel yaklaşımla desteklenmiş tarama yöntemi uygulanmıştır. İnceleme sürecinde metin çeviri yazıya aktarılmış, zihinsel fiiller bağlam içi anlam ilişkileri ve işlevlerine göre sınıflandırılmıştır. Bulgular, eserde bilişsel fiillerin sık kullanımı olduğunu, ifade fiillerinin karşılıklı konuşma yapısından ötürü yüksek oranda temsil edildiğini, algı fiillerinin ise görece sınırlı kaldığını göstermektedir. Çalışmanın sonucu, bu fiillerin yalnızca bireysel idrak süreçlerini değil, aynı zamanda bilgi aktarımı, dostluk ve entelektüel etkileşim temaları etrafında şekillenen bilişsel ilişkileri de yansıttığını ortaya koymaktadır. Buna göre zihinsel fiiller, anlatıdaki dil yapılarının somut ve yüzeysel görünümünün ötesine geçerek karakterlerin zihin dünyaları arasındaki bilişsel etkileşimlere tanıklık eden bir bilinç yansıtıcısı olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu fiiller, kurgu içi anlam inşasının etkin unsurlarından biri olarak görülebilir. Bu yönüyle çalışmanın, dilsel yapılardan hareketle zihinsel süreç farkındalığını artmasına hizmet ederek dilin zihinsel yönünü anlamaya yönelik araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: *Hikâye-i Beşîr u Şâdân*, Zihinsel/Mental Fiiller, Bilişsel Süreçler

ABSTRACT

This study aims to examine the use of verbs in the prose work *Hikâye-i Beşîr u Şâdân*, which possesses a scholarly and didactic character, in terms of mental (cognitive) processes. The reflection of mental verbs in language as indicators of an individual's cognitive, emotional, and perceptual world is significant for understanding the relationship between language and thought. The limited attention given to this aspect in historical Turkish language studies reveals the necessity of this research. Previous studies have mostly focused on identifying the semantic fields of mental verbs, determining their relation to internal processing stages, and examining their functional properties such as syntax, valency, and modality-action aspects. In contrast, the present study highlights the linguistic manifestations of mental processes within a historical context by analyzing a text from the Old Anatolian Turkish period, emphasizing the importance of tracing language use diachronically. The research is based on a theoretical model grounded in mental verb studies and employs a survey method supported by a qualitative approach. During the analysis process, the text was transcribed into modern script, and the mental verbs were classified according to their contextual semantic relations and functions. The findings indicate that cognitive verbs are frequently used in the text, expressive verbs are highly represented due to the dialogic structure, while perceptual verbs are relatively limited. The results further reveal that these verbs reflect not only individual processes of perception and understanding but also cognitive interactions shaped around themes of knowledge transmission, friendship, and intellectual exchange. Accordingly, mental verbs are regarded as reflections of consciousness that bear witness to cognitive interactions between the characters' minds, transcending the surface structures of language within the narrative. Thus, these verbs can be considered as active elements in the construction of meaning within the text. In this respect, the study is expected to contribute to research aimed at understanding the mental dimension of language by promoting awareness of cognitive processes through linguistic structures.

Keywords: *Hikâye-i Beşîr u Şâdân*, Mental verbs, Cognitive Processes

* Sorumlu yazar / Corresponding author

¹ İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye, E-mail: rssisman@29mayis.edu.tr

ORCID: 0000-0002-4130-6298

Başvuru/Submitted: 06.11.2025 Düzeltme/Revision: 17.01.2026 Kabul/Accepted: 22.01.2026

intihal.net Similarity Index 14%

Şişman, R. Ş. (2026). Zihinsel fiil bağlamında *Hikâye-i Beşîr u Şâdân*. *Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi-Journal of Education Language and Literature*, (8), 1-29

GİRİŞ

Bu çalışmada *Hikâye-i Beşîr u Şâdân* adlı ilmî-didaktik nitelikli bir anlatıda yer alan fiiller mental süreçler açısından ele alınmıştır. Algı, biliş, duygu gibi düzlemlerde dilin bilişsel işleyişini tanımlayan mental fiillerin tarihî bir metin üzerinden incelenmesi, kelime kullanımlarındaki kapsam-sınırlılıkları tespit ile semantik değişimleri takip için mühim olduğu kadar anlam çalışmalarına veri katkısı sunma açısından da gerekli bir çabadır. İnsan zihninin çevresi ve dış dünyayla etkileşimini mental süreçler üzerinden irdelemek, dil kullanımlarının bilişsel süreçlerle ilişkisini tanımlamak yönüyle anlamlıdır. Ayrıca bu işlemin tarihî metinler aracılığıyla yürütülmesi, söz konusu bilişsel temellerin farklı dil dönemlerindeki seyrini ortaya koyma açısından kayda değerdir. Veri materyali için kullanılan metin, yer yer nazım parçalarının bulunduğu mensur bir eserdir. *Hikâye-i Beşîr u Şâdân*, ilmî muhavere merkezindeki olay örgüsüyle dinî-didaktik çerçevedeki kurgusuyla bilgi, kavrayış ve anlayışın öncelikli kılındığı bir müsabaka, düşünsel bir dostluk daveti ya da algı-idrak-bellek açılımları eksenlerinde yapılmış bir söyleyişi andırır. Hikâye kurgusundaki soru-cevap dizisi, zihinler arası karşılıklı kabul, tanışma ile bilgi-bilgi sahibine hayranlık evrelerini hissettirecek güçte düzenlenmiştir.

Çalışma konusuna dair tespitlerin aktarımına geçmeden önce, alan yazınında zihinsel süreçlere dair birbirinden farklı evre tanımlamaları ve sınıflandırmalar bulunduğu belirtilmelidir. Bilişsel temelli duygular aracılığıyla içten dışa, bazen de dıştan içe doğru ilerleyen; çok-anımlı okumaya elverişli imge ve bedensel fiillerle ortaya çıkan bilişsel fiillerin içerdiği semantik zenginlik, tanım ve sınıflandırmalardaki çeşitliliğin ardındaki temel etkidir.

Çalışma konusuna (zihinsel fiil-zihinsel süreçlere) ilişkin alan yazını tespitleri aşağıdaki gibidir:

Zihinsel fiillerin *algı* (görmek), *biliş* (idrak-düşünmek), *arzu* (istemek), *duygu* (etki, hissetmek) gibi süreçleri başlatan algılayan-algılanan şey veya olgulardan (Halliday, 2014, s. 254, 311) doğduğu söylenir. Benlik evrenindeki deneyimler ile idrak-şuur dünyasında gerçekleşen olaylar aynı anda algılamayı etkin kılar; bunun için “algılama süreci, bir kişinin bilincinden dışa doğru akan ya da bilince dışarıdan etki eden etki-tepki işleyişleri olarak yorumlanır; bu akıştaki maddesel (aksiyon/fiil, olay), davranışsal ve zihinsel kaynaklı olarak biçimlenen, gelişen ve yinelenen evreler (Halliday, 2014, s. 254, 311) zihinsel süreçlere aittir. “Duyu organları aracılığıyla edinilen nesnelere, olaylara ait izlenimlerin tanınması” demek olan “algı” (Koptagel-İlal, 1984, s. 19-22) ve algısal işleyişler yorum, varsayım, sorgulama gibi “pek çok zihinsel faaliyetlerin başlatıcısı olduğundan “duyuların her türlü hareketini ifade eden” duyusal fiiller *algı* (duyu) fiilleri olarak bilinir. Bilginin giriş noktası olan algı (duyu [görme, tatma, duyma, dokunma, koklama]) fiilleri “girdi fiilleri” olarak da belirtilir (Hirik, 2018, s. 34).

Çeşitli algı, duygu veya davranış etkileşimleriyle ortaya çıkan bilgiyi alma-elde etme, öğrenme, hafızada saklama, hatırlama, dikkat etme, düşünme gibi üst düzey zihinsel süreçler öğrenme için gerekli zeminin hazırlayıcıları olarak bilinir. Öğrenme, organizmanın doğuştan var olan davranış örnekleri (yani içgüdüleri) ile, olgunlaşma süreci içinde oluşan davranış örneklerine, yeni davranış örneklerinin katılım evresi olduğundan bellek, hatırlama, hafıza gibi kuvveler öğrenme için gerekli altyapıyı gerçekleştirir (Koptagel-İlal, 1984, s. 141, s.166). Düşünmek, bilmek, anlamak, anımsamak, tahmin etmek gibi idrake yönelik süreçler *bilişsel* işleyişler şeklinde açıklanır. Bundan başka “canlıların birbirlerine bilgi, haber iletmeleri amacıyla gerçekleşen” bildirişim (Koptagel-İlal, 1984, s. 190) süreci konuşma/iletişimle ilişkili sayılır ve zihinsel işleyiş kapsamında yorumlanır. Dolayısıyla konuşma ve bilişsel iletimlerde daha çok

dile-söze dayalı açıklama ifadelerinin kullanıldığı görülür; kaynaklarda da bildirişim ve bilişsel süreçlerle ilgili fiiller idrak, bildirişim, bilişsel fiiller gibi farklı terimlerle karşılanmaktadır.

Zihinsel süreç aşamalarıyla ilgili görüş bildiren araştırmacılardan biri olan Halliday (2014, s. 311) için bu seyir görme (seeing) algılama; hissetme (feeling/etki), etkileme; son olarak idrak, düşünme (thinking) evrelerinden oluşur ve bu fiiller algılama, etki (ifade) ve idrak (bilişsel) şeklinde sıralanabilir.

Zihinsel fiilin tanım, tasnif ve içsel süreçlerle ilgilenmiş bir başka araştırmacı Lock'a (2005) göre ise bu fiiller "düşünme ve inanma, görme ve duyma, beğenme ve nefret, isteme ve umut etme" gibi fiillerin içsel evrelerini içerir ve bunlar "görme, duyma, fark etme, hissetme, tatma ve koklama süreçlerle *algı*; hoşlanma, sevme, hayranlık duyma, özleme, korkma ve nefret etme süreçlerle *etkilenme-duygulanım* (sevgi); düşünme, inanma, bilme, şüphe etme, hatırlama ve unutmaya gibi süreçlerle *biliş*; isteme, ihtiyaç duyma, niyet etme, arzulama, umut etme ve dileme gibi süreçlerle *irade*" şeklinde dört basamaktan ibarettir; ancak bunlardaki zihinsel işleyişlerin şey/nesne, fikir veya durum, olgu gibi katılımcıları olduğunu (Lock, 2005, s. 103, s. 105-110) hatırdan tutmak gereklidir. Zihinsel işleyişlerle bilişsel-içsel gelişim sürecinin yapılanmasına ilişkin dikkat çekici bulguların elde edildiği bir çalışmada mental sözcükleri edinim sürecinin "algı (perception), tanıma (recognition), hatırlama (recall), anlama (understanding), üstbiliş (metacognition/ileri idrak), değerlendirme (evaluation)" şeklinde altı aşamalı olduğu belirtilir ve anlam düzeyi ne kadar ileri seviyede ise kavramın zihinsel işlenişi o derece zorlayıcı olduğu sonucuna varılır (Booth & Hall, 1994, s. 1-7; Booth & Hall, 1995, s. 532). Zihinsel fiillerin mental durum ve etkinlikleri vurgulandığı başka bir araştırmada söz konusu fiillerin geniş bir anlam yelpazesi taşıdığına atıfla fiziksel bir fiil içermeyen bu fiillerin irade (istek) bildirdiği ve düşünmek, bilmek gibi zihinsel durum veya süreçler ile sevmek, istemek gibi duygu, tutum veya arzularla; görmek, tatmak gibi duyularla ve nihayetinde okumak, duymak gibi iletişim kabulüne yönelik etkinliklerle ilişkili olduğu belirtilir (Biber vd., 2003, s.107) ve bu fiiller "irade, zihinsel durum (zihinsel süreç), duygu (arzu), algı, iletişim" şeklinde sıralanır. Ne var ki bu içsel fiiller, kimi zaman "dinamik iken bazen de statik anlamlı; statik anlamlıların ise hareketi değil 'inanmak, hatırlamak, anlamak' gibi bir durumu ya da 'zevk almak, korkmak, nefret etmek, yeğlemek' gibi *duygu* ve tutumları" kapsayan farklı evrelere sahiptir (Biber vd., 2003, s. 108).

Gramatikal anlamda fiilin içeriğine (anlamsal/semantik özelliklerine) yönelik klasik tanım ve tasnif denemelerine göz atıldığında kimi fiil tanım ve sınıflandırmalarının mental fiillerle benzerlikler taşıdığı görülür. "İnsanın bilgi dünyasının temeli"nin fiil olduğu (Karaağaç, 2019, s. 432) veya fiilin geniş anlamda "nesnelerin zaman ve mekân içindeki yer değiştirmeleri, oluşları, kılışları, duruşları; hülâsa her türlü faaliyetleri" anlattığı (Ergin, 1972, s. 280) yönündeki tanımlarda geçen "bilgi dünyası, oluş, kılış, duruş" gibi kavramların mental fiiller için de geçerli olduğu söylenebilir. Fiil tanımlarının bir kısmı ise belirli fiil özelliklerine göre yapılandırılmış tasnif denemeleriyle paralellik gösterir. Nitekim Banguoğlu (1974, s. 482-494) birleşik fiilleri "Karmaşık Fiiller" ve "Tasvir Fiilleri" olmak üzere iki ana başlık altında incelerken, Korkmaz (2009, s. 150-153) birleşik fiilleri "taşıdıkları birbirinden ayrı yapı ve anlam özelliklerine göre" kendi içinde çeşitli alt sınıflara ayırır. Banguoğlu ve Korkmaz'ın fiil tasnif açıklamalarında örneklendiği "kızmak, hissetmek, şaşakalmak, utanır olmak, bilememek, vazgeçmek" gibi tasvir fiillerinin; "duyu, duygu, biliş" alanlarına karşılık gelen mental fiillerle semantik açıdan yakınlık taşıdığı anlaşılmaktadır.

Fiillerin yapı-içerik-söz söz dizimi yönleriyle farklı düzenlemelere uygun olmasından dolayı fiil sınıflandırma çalışmalarında alışılan sıralamalardan az-çok ayrılan başka başka tasnifler de vardır. Örneğin Şirin (2009, s. 351-357; 2016, s. 445-552) 23 ana grupta fiil içerikli kelimeleri konularına göre değerlendirmiş, "duygu-zihin fiilleri" şeklinde duygusal-bilişsel süreçleri

anımsatan bir başlıklandırmayla fiilleri oluş ve kılış durumlarına göre listelemiştir. Hacıeminoğlu (1991), fiillerin bir bütün olarak ele alındığı zaman önce onları çeşitli bakımlardan sınıflandırmaya ihtiyaç bulunduğundan bahisle fiilleri yapılarına göre tasnif eder ve sonrasında muhtevalarına, durumlarına, kullanışlarına, özne ile ilgilerine, nesne ile ilgilerine, mahiyetlerine göre tekrar ele alır ve 7 açıdan bunları sıralayarak anlam yapı merkezli tasnif denemesini gerçekleştirir. Fiil içerikli kelimelerin farklı ölçütlerle sınıflandırılabilmesi hususunu dile getiren Aşçı (2024, s. 1247), fiillerin evrensel bir dil kategorisi içinde yer aldığına dikkat çeker. Yine Yıldız (2017, s. 337-362), Türk dili alanındaki belli başlı araştırmacıların çeşitli fiil tasnif çalışmalarından söz ettiği yazısında Türkçede fiillerin semantik tasnifi çerçevesinde dünya dillerindeki farklı yaklaşımlarla oluşturulmuş fiil gruplandırma denemelerini listeler ve fiillerin barındırdıkları nitelik ve çok yönlü işlevleriyle, semantik içerik ve sentaktik yapılarıyla farklı gruplandırmalara imkân tanıdığını ifade eder. Türkiye Türkçesindeki fiillerin tematik olarak tasnifi problemiyle ilgilenen Barutçu (1999), *Türk dilinde fiil ve fiil çekimi* başlıklı yazısında leksik-semantik açıdan fiilleri değerlendirirken Tatar Türkçesinde fiillerin tematik olmak üzere 11 alt gruba ayrılmış olduğundan söz eder; bunlar “hareket fiilleri (hareketin yönünü bildiren, şeklini bildiren); iş fiilleri (somut-duyulan işleri bildiren fiil, mücerret işleri bildiren fiil); süreç fiilleri (somut süreçleri bildiren fiil, soyut süreçleri bildiren fiil, tabiat olaylarını bildiren fiil); durum fiilleri (fizikî durum bildiren fiil, psikik durum bildiren fiil); davranış-tavır fiilleri; hareket tarzını bildiren fiiller; ses fiilleri (cansız varlıkların seslerini bildiren fiiller, [insan dışındaki] canlı varlıkların seslerini bildiren fiiller, insan seslerini bildiren fiiller); konuşma fiilleri; düşünme fiilleri; hissî kavrayış (idrâk fiilleri); taklidî fiiller” (Tartarskaya Grammatika, 1993, s. 73-75; akt. Barutçu, 1999, s. 56-57) şeklindedir. Yıldız (2016, s. 45-53), bu sıralamanın gerek Avrupalı gerekse Rus dilbilimciler arasında bilinen bir yaklaşım olduğuna dikkat çeker ve diğer fiil tasnif denemelerinin başlıcalarını detaylarıyla aktarır. Örneğin Türkmen dilbilimcilerden Arnazarov (2004, s. 194-195) Türkmen, Türkiye Türkçesindeki ortak fiilleri anlam bakımından karşılaştırdığı çalışmasında bu kelime türünü semantik açıdan 7’ye ayırmıştır. Bu gruplandırmalara göz atıldığında bunların “gelmek, gitmek” *hareket fiilleri* ya da “okumak, yazmak” *iş fiilleri* gibi bilinen adlandırmalar dışında *görüş fiilleri* (görmek, bakmak); *nutuk fiilleri* (demek, söylemek); *duyuş-düşünme fiilleri* (duymak, sezmek); *durum veya değişme fiilleri* (doğmak, ölmek); *sesleniş fiilleri* (kişnemek, bağırarak) şeklinde farklı yaklaşımlarla sıralandığı görülür.

Zihinsel işleyişlere yönelik yapılan çalışmalarda zihinsel fiillerin genel itibarıyla duyu fiilleri (gör-, duy-, tat- vb.), duyu fiilleri (sev-, kız-, kork- vb.), bilişle ilgili fiiller (bil-, anla-, düşün- vb.) şeklinde gruplandırıldığı görülür; yalnız terminoloji ve tasnif bağlamında yurt içi ve yurt dışı çalışmalarda farklı tutum ve prensiplerin benimsendiği görülür. Örneğin Croft bu fiillerin aynı zamanda psikolojik fiiller olduğuna istinaden “duyu organları ile harekete geçen algının zihinsel süreci etkilemesi ve çeşitli dönütlerin verilmesini kapsayan, psikoloji temelli” (Hirik, 2018, s. 22) açıklamalara sahip bu fiilleri “algı, biliş, duyu fiilleri” başlıklarıyla sıralar (Hirik, 1993, s. 55).

Şaş (2023, s. 292) bu evreleri betimleyen fiillerin genellikle “bilişsel fiil, biliş fiili, anı ve uslama fiili, idrak fiili ya da duyu fiili” başlıklarıyla gruplandırıldığını dile getirdiği bibliyografya çalışmasında yurt içindeki zihinsel fiil araştırmalarıyla ilgilenmiştir. Şaş (2023) gözden geçirdiği incelemelerde genelde zihinsel sürecin ilk evresinin *girdi* olarak belirtildiğini aktarır ve girdilerin en kayda değer kaynağı olan algının “dış dünyadaki her türlü uyarının, duyu organları vasıtasıyla zihne” ulaşmasını sağladığını ifade eder; bu girdilerin bireye özgü anlamlandırmalarla zihne gönderiliş sürecini betimleyen fiillerin duyu veya algı fiilleri olarak sınıflandırıldığını açıklamalarına ekleyen Şaş, bunlarla beraber mental süreçlerin ikinci evresi olan “işlem basamağının” “duyu organları marifetiyle elde edilen bilgilerin işlenmesi, yorumlanması ve anlaşılması” olarak tanımlanabileceğini söyler. Mental fiillerin bir çeşidi olduğu bilinen iletişim fiilleriyle ilgili bir çalışmada Doğan (2011) Türkçe iletişim fiillerini istem

çerçevesinde ele alır. Fiilleri özne-nesne ile olan etkileşimleri, “söyleyen, söz, alıcı ve mevzu anlamsal rol” gibi değerlik yapıları bağlamında çözümler; hibrit yaklaşımlarla ele aldığı iletişim fiillerini istem özellikleri temelinde listeler. Araştırmada “hibrit terimiyle fiil sınıflamalarında birden fazla dil bilimsel ölçüt ya da yaklaşımın eş zamanlı kullanılması” kastedilir (Doğan, 2022, s. 2448). Mental fiil konusuyla ilgili tanım, bilgi ve değerlendirmeleri kapsayan özgün araştırmaları içerik özetleriyle birlikte paylaşan bir diğer araştırmacı Eski Türkçe metinlerinden örneklerle mental fiil teorisini ele aldığı çalışmasında, mental süreci zihinsel bir etkinlik ve bu etkinlikteki fiilleri *mental fiil* olarak belirtir; bilgi temelli bu bilişsel/içsel işlemlerin *algı, duyu, idrak, irade* aşamalarından bahseder (Seçkin, 2020, s. 155).

Konuyla ilgili yurt dışı ve yurt içi araştırmalarda zihinsel fiillerin başlık, tanımlama ve sınıflandırmalarına dair yorum çeşitliliği olması dikkat çekicidir. Örneğin bireyler arası gerçekleşen duyu, düşünce, bilgi aktarımlarında kullanılan /de-/, /söyle-/, /bildir-/ gibi *iletişim fiillerinin* bazen *ifade fiilleri, açıklama fiilleri* gibi ayrı başlıklarla ya da “biliş fiillerinin alt kategorisi” (Yıldız, 2016, s. 153) olarak düşünüldüğü görülür. Söz konusu yorum çeşitliliğiyle ilişkili başlıca ayrılıklar kısaca şöyledir: Erdem (2004, s. 942), mental fiilleri “algılama, etki, idrak”, Yaylagül (2010, s. 102; 2005, s. 24) bu fiilleri “duyu, duyu ‘bütünsel davranış tepki fiilleri, olumlu duyu fiilleri ve olumsuz duyu fiilleri’, anı ve uslamlama, açıklama” gibi ana ve alt başlıklarla sıralamış; Şahin (2012, s. 55) aynı fiilleri “idrak, duyu, algılama” olarak listelemiş; Yıldız (2016, s. 65-69) “biliş, psikolojik durum, algı”; Seçkin (2021, s. 30) “algı, duyu, idrak, irade” gibi sınıflandırmalarla açıklamıştır.

Bu tasnif, başlıklandırma veya terminoloji belirsizliğine rağmen mental fiillere yönelik araştırmalarda genel itibarıyla zihinsel işleyiş “girdi-işlem-çıkıtı” (Hirik, 2018, s. 35) olarak özetlenmekte; algı fiilleri girdi basamağını şekillendirmekte iken algı sonrası zihinde işlenip fiile dönüşmemiş olan fiiller de bilişsel süreçlerle ilişkilendirilmektedir. Fiile dönüşmemiş mental fiiller genel olarak idrak/ bilişsel-içsel fiilleriyle karşılaşmaktadır. Çıkıtı aşaması ise fiile dönüşmüş tepkileri içeren mental fiiller duyu-açıklama fiilleri şeklinde adlandırılmaktadır. Yalnız duyu çıkıtısı *duyu fiilleri*, düşünce çıkıtısı *açıklama fiilleri, dilsel açıklama* terimiyle işaret edilen *iletişim fiilleri* ise bir alt tür olarak belirtilmektedir (Hirik, 2018). Bütün bunların yanı sıra taranan araştırmalarda net bir sözlüksel tanımına rastlanılmamış olan iletişim fiilleri bazı çalışmalarda bir süreç tipi olarak (Halliday, 1985) bazılarında ise olay durumları (Dik, 1980) olarak yorumlanmıştır. Doğan (2017, s. 225) bu tür tasnif denemelerinin “fiillerin ifade ettikleri olay durumunun genel özelliklerinden” hareket edilerek yapılan tematik esasa dayalı sınıflandırmalar olduğunu dile getirmiştir.

Tüm bunların yanı sıra dilin doğal döngüsü içinde anlamda zamanla oluşan *eş anlamlılık, yakın anlamlılık, çok anlamlılık, alt anlamlılık* gibi farklılaşmalar “anlam kapsamı ve duyu değeri” açılarından mental fiilleri doğrudan ilişkilendirmektedir (Hirik, 2018, s. 103-104). Hirik ve Çolak (2017, s. 261-268) zihinsel fiillerin aynı ve farklı anlam düzeylerinde görülebilen çok katmanlılık konusunu incelemişler ve bu çalışmalarında adı geçen fiillerin derinlikli, güçlü çağrışımlı, gelişmiş bir anlam dünyası ve anlatım kabiliyetine sahip olduklarına dikkat çekmişlerdir. Zihinsel fiil çeşitlerinden algı fiillerindeki çok anlamlılığın ele alındığı bir çalışmada Türkçede gör- fiilinin kelime düzeyindeki çok anlamlılığın belirlenmesinde ve tanımlanmasında etimoloji, anlamsal ilgi gibi çeşitli parametrelerin varlığına dikkat çekilmiştir (Sarı, 2019).

Çalışmanın kuramsal çerçevesine ve amacına ilişkin açıklamalar şu şekildedir:

Hayatın özü olan devinim, varlığın enerjisi gereği durağanlıktan uzaktır. Bu sürekli akış içinde insanoğlu, ilk nefesine ağlayarak başlar; kısa sürede bu tepkiler ilk seslere, elverişli şartlarla birlikte de anlamlı hecelere dönüşür. Var oluşun temel göstergesi sayılan dil, yalnızca bir iletişim

sağlayıcı değildir. İnsan, aile ve yakın çevresinden başlayarak toplumun tüm tabakaları, farklı kültür ve coğrafyalar ile medeniyet dairelerinin etkileri altında dili sürekli yeniden üretir; bireysel gözlem ve deneyimle beslenen dil, bu nedenle sürekli değişen-gelişen ve hep yeni kalan bir gerçeklik ihtiva eder.

Öte yandan kişinin kendini ve içinde bulunduğu evreni tanımada dil, içsel süreçleri kısmen somutlaştıran temel bir araçtır ve bireyin zihin-kavram-idrak evreninin izlenebilirliğinde küçümsenemez bir role sahiptir. Merak dürtüsü, yakın ya da uzak sosyal çevre koşullarının sunduğu çoklu uyaran etkilenimleri; dış dünyayı tanımlama, soyutlama, ilişkilendirme ve anlamlandırma gibi içsel benliğe bağlı diğer işlevler; yani yeni yaratımlarla tazelenen ya da yinelenen hareket-olay-durum akışlarıyla ortaya çıkan irade, istek, kudret, yetenek ya da bilişsel-duygusal kavrayışlar nihayetinde dil aracılığıyla ses düzleminde çeşitli biçimlerdeki kelime kalıplarına dökülürler. Bu kelime kalıpları içinde görme, işitme, dokunma, tatma gibi iletici-alıcı işlevli duyular yoluyla oluşan algılar, öğrenme ihtiyacı, konuşma isteği veya duyguların doğurduğu tepkiler, üst düzey bilişsel süreçleri harekete geçiren zihinsel işleyişler mental/zihinsel fiiller olarak tanımlanmış eylemler olarak açıklanmaktadır. Çünkü algıların anlamlandırılması ve öğrenmenin gerçekleşmesi sonrasında ortaya çıkan kişisel izlenim ve deneyimler; his ve aklı melekelerle dayalı çeşitli anlatımlar hâlinde duygu-düşünce-tasarım yüklü fiiller formunda tasarrufu zihinsel fiillerle gerçekleşmektedir. Bellemek, hayal etmek, hoşlanmak, farkına varmak, inanmak, sezmek, şüphelenmek gibi iç kaynaklı fiiller; düşünülünü, sezileni ya da imgelemi içten dışa veya dıştan içe aktarmayı sağlayan temel yapılandıdır.

Zihinsel fiiller “bir uyarana bağlı olarak ya da fiziksel algılama ile başlayan bu süreçler tamamen insan zihninde devam eder, ardından ya zihinde sonuçlanır ya da tepki/duygu olarak yan fiiller ortaya çıkarır; buna bağlı olarak algılama > bilişsel yorumlama > tepki/duygu gösterme” şeklinde aşamalandırılmış işleyişlerle ilerler (Sarı, 2019, s. 134). Bu çerçevede zihinsel fiillerin planlama evresi “geleceğe dönük niyetlerin yapılandırıldığı bu düzeydir ve geçmiş anlama, geleceği düzenleme ile oldukça girift bir oluşuma sahiptir” (Booth&Hall, 1994, s. 1-7). Bu da ister istemez zihinsel durum ve aktiviteleri kapsayan içsel fiiller konusunu birbirinden farklı-çok sayıda bilim kolunun ilgilendiği disiplinler arası (Yıldız, 2020, s. 106) bir bir araştırma alanı hâline getirmektedir. Nitekim zihin ve zihinsel süreçlere dair süregelen çalışmalar; psikoloji, nöroloji, sosyoloji, felsefe, çocuk gelişimi ve eğitimi gibi pek çok disiplinle ilişkili olarak çok yönlü biçimde yürütülmektedir. Bu süreçler, dil bilimi alanında da incelenmektedir. Örneğin bilişsel dilbilim, insan dili, zihin yapısı ve sosyo-fiziksel deneyimi arasındaki ilişkiyi araştırır (Evans vd., 2007, s. 2) ve bilişsel dilbilim; bilişsel psikoloji, nöropsikoloji, sinirdilbilim ve ruhdilbilim gibi alanlardan beslenen doğasıyla disiplinler arası nitelikler içerir (Rao, 2021, s. 1). Bu disiplinlerle ilişkili olarak bilişsel psikoloji, psikodilbilim ve çocuk psikolojisi alanlarında çalışan araştırmacılar çocukların iç dünyaları ve zihinsel süreçleriyle ilgili kelimeleri inceleme konusu yapar. Çocukların algılarına, duygularına ve idrak ettikleri alanlara ilişkin söz varlığı da genel bağlamda mental fiiller kapsamında değerlendirilir (Şahin, 2012, s. 46).

Duyguların dışa yansımaları zihinsel işleyişlerin somut evrelerini oluşturur. Üzüntü sonrası dökülen gözyaşı ya da ağız uçlarının aşağı düşüşü ya da öfkelenen bireyin eline geçirdiği bir nesneyi fırlatma isteği ve bu isteğin dış ortamda hareket ile desteklenerek fiile dönüşümü ya da hissedilen gerginlik ile yüzde beliren kırmızılık, damarların şişmesi veya genişlemesi gibi tepkiler içten dışa ilerleyişin somut evreleridir. Bu tepkisel ifadelerde dil ve kültür farklılığına bağlı olarak öznel ayrılıklar ya da benzerlikler olabileceği konusıyla ilgilenen Wierbicka (1999, s. 275-277), evrensel duygu ifadelerinin dilsel simgelerine yönelik çalışmasında; tüm dillerde “hissetmek” anlamına gelen bir kelimenin bulunduğunu, duyguların iyi-kötü ekseninde

değerlendirildiğini ve tüm kültürlerde belirli yüz ifadelerinin belirli duygularla ilişkilendirildiğini ortaya koymuştur.

Alan yazını taramalarında zihinsel fiillerle ilgili konu edilen bir başka husus kavram alanlarının zamanla değişime açık olma durumudur. Dil göstergelerinin çeşitliliği ve değişime elverişliliği; anlamda genişleme/daralma, anlam kayması gibi dönüşümlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Özellikle sık kullanılan, gündelik ve somut kelimeler bu anlam değişimlerine daha açıktır. Dilin ekonomik kullanımı, mizah, alıntı kelimelerdeki biçim–anlam uyarlamaları gibi etkenler söz varlığının yeni kavramları anlatır hâle gelmesini sağlar ve çok anlamlılık oluşturur (Aksan, 2006, s. 70). Dil dışı toplumsal, kültürel ve teknolojik gelişmeler ile medya ve milletler arası temaslar da bu değişimi hızlandırabilir. Kıran ve Kıran'ın (2018, s. 355) belirttiği üzere anlam farklılaşmaları bir anda ortaya çıkmaz; kullanım, gereksinim ve bağlam ilişkileri doğrultusunda, toplumsal, tarihsel, dilbilimsel ve ruhsal etkenlerin etkisiyle zaman içinde gerçekleşir.

Eldeki çalışmanın amacı, Eski Anadolu Türkçesi mensur anlatılarından *Hikâye-i Beşîr u Şâdân*'da yer alan fiilleri zihinsel süreçler bağlamında tespit etmek, bu fiilleri algı, biliş ve duygu evrelerine göre sınıflandırmak ve metni bu sınıflandırma doğrultusunda semantik açıdan çözümlenektir.

Çalışmada belirtilen amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

- Bilgi-düşünce temelli bir anlatı metnindeki zihinsel fiil kullanımlarının karakter oluşumuna etkisi
- Zihinsel fiil türlerinin farklı kullanım sıklıklarının metin tasarımına katkısı sorgulanmıştır.

Böylece hem tarihî bir metindeki zihinsel fiil örüntüsünü sistematik biçimde ortaya koymak hem de zihinsel süreçlerin dilsel-düşünsel izlerinin artzamanlı dil çalışmalarına sağlayabileceği olası katkıları görünür kılmak hedeflenmektedir.

YÖNTEM

Bu çalışmada veri belirleme ve çözümlenme nitel araştırma yaklaşımıyla planlanmıştır. Veri toplama aracı tarihî bir metindir. Nitel araştırmalarda araştırma konusuyla ilgili tarihî belge tercihi ve tespitlerin araştırma amacıyla uyumlu ölçütlerle analizi, etkili bir veri toplama ve işleme tekniğidir (Şimşek, 2012, s. 151-154; Merriam, 2015). Nitel araştırmalar, ince ipliklerden, birçok renkten, farklı dokulardan ve çeşitli malzeme karışımlarından oluşan kumaş benzeri çok katmanlı olup olguları doğal bağlamları içinde anlamaya ve anlamlandırmaya imkân tanıyan betimleyici bir yapıya sahiptir (Creswell, 2013, s. 53-65). Çalışmada referans alınan mental süreç modeli (Hirik, 2018) çerçevesinde veriler saptanmış, belirlenmiş tematik yapıya göre düzenlenmiş bulgular metinden alınan bağlam içi örneklerle desteklenerek yorumlanmış (Yıldırım & Şimşek, 2006); yazma metindeki fiil kullanımlarının zihinsel süreç basamakları betimsel analiz yaklaşımıyla anlamlandırılmıştır. Semantik çözümlenmelerde başta Türk Dil Kurumu çevrim içi sözlüklerden veya Steingass (1930), *Kâmûs-ı Türkî* (Sami, 1901), Misalli Büyük Türkçe Sözlük (Ayverdi, 2005) gibi basılı-çevrim içi diğer sözlüklerden faydalanılmıştır.

Araştırmada Hirik (2018) tarafından öne sürülen mental süreç modeline göre birey-çevre kaynaklı “girdi” tarzındaki bilgilerin içsel düzlemlerde işlenişleriyle ortaya çıkan “işlem” sonrasında gelişen durum ve tepkilerle beliren “çıktı” basamakları mental süreç olarak tanımlanır. Girdi basamağının verileri duyu/algı fiilleri, işlem basamağının verileri bilişsel fiilleri, çıktı basamağının fiilleri ifade fiilleri olarak adlandırılmaktadır. Bu basamaklar içinde *duyu fiilleri* “görme, işitme, koku alma, tat alma, dokunma” alt başlıklarıyla nitelenir. *İfade fiilleri*

de “duygu fiilleri ve açıklama fiilleri” alt başlıklarıyla sıralanır. Ayrıca açıklama fiilleri de “dilsel açıklama, görsel açıklama” olmak üzere bir alt kademelere sahiptir (Hirik, 2018, s. 39-79).

Sınırlılıklar

Literatürde iletişim fiillerinin kimi zaman bilişsel kimi zaman ifade kategorisinde tanımlanmasından kaynaklanan kuramsal belirsizlik sebebiyle bu çalışmada “eyit-, buyur-, sor-, yaz-” gibi fiiller Türkiye Türkçesinde mental fiiller (Hirik, 2018) kaynağından hareketle ifade fiilleri (dilsel açıklama) kapsamında değerlendirilmiştir.

Çalışmanın temel veri kaynağı, erdem sahibi iki gencin diyalogları üzerine yapılanmış çeşitli ilimlerin konu edildiği Beşîr ve Şâdân hikâyesi olarak sınırlandırılmıştır. Bu hikâye, diyaloglarla ve soru-cevap çerçevesinde gelişen bilgi aktarımı tarzında kurgulanmıştır.

İnceleme Nesnesi

Çalışmanın veri kaynağı oluşturan nüsha *Hikâyet-i Beşîr u Şâdân* adıyla Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi koleksiyonuna 586/2 numara ile kayıtlıdır¹. Dil yapısını, söz varlığını ve tarihsel fonetik-morfolojik özelliklerini doğal biçimleriyle koruması sebebiyle tarihî yazma metinler nitel araştırmalarda kullanılabilir veri niteliği taşımaktadırlar (Merriam, 2015). Veri derleme evresinde orijinal metin çeviri yazıya aktarılmış; anlatıdaki zihinsel işleyişlerle ilgili olabilecek fiiller bağlam içi kullanımları gözetilerek belirlenmiş, bu aşamada fiillere yönelik dizin çalışması yapılmıştır².

Eser temelde Beşîr ve Şâdân’ın diyaloglarına dayanır. Çeşitli ilimlerde imtihan etme üzerine kurulu anlatıda soruları yönelten Beşîr ile sualleri cevaplayan Şâdân anlatının iki ana kahramanıdır. Bilginin edinilmesi, akıl yürütme ve deneyimin karşılıklı soru-cevap metoduyla aktarımı bilgi severlerin aşına olduğu bir öğretim biçimidir. Bu yaklaşım bilhassa mantık, felsefe geleneğinde kabul bulmuş; sorgulayıcı yapısıyla muhakemeyi harekete geçirmesiyle benimsenmiştir. Türk yazılı edebiyatında Yusuf Hâs Hâcip’in *Kutadgu Bilig* adlı siyasetnamesi soru-cevap tekniğin uygulandığı bilinen örneklerden biridir.

Hikâye sonunda yazılı *min Netâyıcı’l-fünûnu’n-Nevî* ibaresi, anlatının Nevî’ye (ö. 1007/1599) ait *Netâyıcı’l-fünûn* adlı bir eserden alındığını gösterir. Nevî Efendi, “Sultan III. Murad’a takdim edilen ve nazım-nesir karışık biçimde kaleme alınan *Netâyıcı’l-fünûn ve mahâsinü’l-mütûn* adlı eserinin mukaddimesinde Gazzâlî’ye (ö. 555/1111) nisbet edilen *Yevâkîtü’l-’ulûm ve derârü’l-n-nücûm* adlı eserden faydalandığını belirtir (Korkmazer, 2024, s. 20-21; Top, 2020, s. 19-35). Ayrıca Rieu’nun verdiği bilgiye göre Beşîr ve Şâdân hikâyesi İmâm Gazzâlî’den çevrilmiştir (Kavruk, 1998, s. 52; Rieu 1978, 114).

Hikâyede ahlaki-dinî konular, tıp-dil gibi beşeri ilimler, aşk gibi içsel temalar akıl yürütmeye dayalı ve istifham düzeni içinde işlenir. Bu anlatı aracılığıyla Nevî eserin başında zikrettiği ilimlere dair bilgileri pek çok açıdan tamamlamış hatta özetlemiştir (Kocatürk, 2015, s. 129).

Dikkat çekici yönleriyle “on iki ilim” sıralanır (Korkmazer, 2024, s. 20-21). Hikâye Osmanlı döneminde Enmûzecü’l-’ulûm türünün bir örneği olarak değerlendirilmektedir. (Tekin, 2023, s. 33-73). Dolayısıyla ilmî-ansiklopedik bir nitelik taşıyan (Tekin, 2023, s. 33-73) eserde yer alan Beşîr ve Şâdân hikâyesinin Türkçeye çevrilmiş manzum, mensur ve müstakil biçimli muhtelif nüshaları mevcuttur. Yazar, hikâyenin kaynak metninin mensur olmasına karşın manzum, manzum-mensur karışık biçimlerdeki tercümeleriyle birlikte yaklaşık 20 nüshası bulunduğunu söyler (2011, s. 925-927). Örneğin 17. yüzyılda (II. Ahmed devri) Sâlim mahlası bir şair tarafından

¹ Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yazma Eserler Veritabanı’ndan bu nüshaya erişim sağlanmıştır. <https://www.yek.gov.tr/>

² Makale sınırlarını geçeceği endişesiyle çeviri yazılı metnin tamamı ve dizin kısmı buraya aktarılamamıştır.

mesnevi tarzında yazılan Beşîrnâme 1123 beyitlik bir metindir (Top, 2020, s. 34-35). Beşîr ve Şâdân hikâyesine kaynaklık teşkil eden Nev'î'nin *Netâyicu'l-fünûn* adlı eseri üzerine yapılan tezler arasında yıl sıralamasıyla şu çalışmalar örnek verilebilir: *Netâyic el-Fünun ve XVI. Yüzyıl Türk Düşüncesi* (Tolgay, 1989); *Nev'î Efendi Netâyicu'l-funûn ve mehâsinu'l-mutûn* (İlhan, 1992); *Nev'î'nin şiirinde ilim: Netâyicü'l-Fünûn merkezli bir inceleme* (Kocatürk, 2015).

Veri kaynağı olan yazma metin mensur olmakla birlikte burada “mesnevi, şiir, nazm, matla, beyt, ferd” başlıklarıyla sunulan kısa manzum parçalarına yer verilmiştir. Varaklar çoğunlukla 33 satır ihtiva eder ve metin yaklaşık beş varaklık küçük bir hacime sahiptir. Eserde satırlama, geleneksel paralel yerleşimden farklı olarak aşağıya doğru çapraz bir istif düzeni izler ve bu düzenlemenin, satır sayısında ve satırlar arası kelime yoğunluğunda sınırlı ölçüde değişiklik meydana getirdiği söylenebilir.

Metin Eski Anadolu Türkçesine özgü ses-biçim özelliklerini yansıtır: /-mağ/ mastar + iyelik ekli kullanım “devlet-i nâ-m'aķûle dil bağlamağı sezâ görmeyüp” örneği gibi; eklerdeki ünlü yuvarlaklaşmaları “pālân yedirür-imiş” örneğindeki gibi; arkaik fiilimsi biçimleri “sinn-i şerîfi seb'yye vâşıl olduķda³; ol şemşîre nazar kıldıķda; bulûğ-ı 'aql ile çerâğ-ı beşerîyyeti furûğ bulduķda” cümlelerindeki gibi; birinci çokluk kişi ekinin /-vÛz/ varyantının kullanımı “ehl-i ğazabımızı kazm⁴ edevüz”, “ey cevânân-ı şâhib-i dil kâbil olmaya mı benümle hem-râh olup Bağdâda gidevüz?” “ma'ârifinizden behre ve âsârınızdan şemere hâşıl edevüz” (biz >-vüz: 1. çokluk kişi eki) biçimleri gibi. Bununla birlikte Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin yoğun kullanımı dikkat çekicidir. Metin içeriği Nev'î Efendi'nin kıssa başında kendi sözlerinde işaret ettiği üzere zayıf isnatlı, faydalı bahislerle dolu, gönüllere hoşluk verici güzelliktedir.

Anlatıdaki kişi-olay-zaman örgüsü ise kısaca şöyledir: *Beşîr ve Şâdân* hikâyesindeki münazara 786-809 yılları arası halifelik görevini ifa eden Harûnu'r-Reşîd yönetimindeki Abbasîler devrinde geçer. Anlatı şu kişiler etrafında şekillenir:

Hürmüz: Fars ülkesine hükmeden meliklerden birine vezirlik yapan bilge devlet adamı.

Şâdân (Civân-ı Fârisî): Hürmüz'ün zamanın ilimleriyle donanımlı on beş yaşına erişmiş fâziletli genç oğlu.

Beşîr (Gulâm-ı Arabî): Âlem-i ervahtan beri Şâdân'ı bildiğini, kendisiyle tanış olduğunu söyleyen, kıvrak zekâsı ve derinlikli yorumlarıyla dikkat çeken genç.

Halife Harûnu'r-Reşîd: Av sırasında sohbetlerine tevafuken kulak misafiri olarak münazaraya dâhil olan güç sahibi bir kimsedir.

Hürmüz'ün ölümü sonrası melik tarafından vezirlik teklifi alan ancak hizmet için el bağlamayı ve yönetimle ilgili işlevlerde sessiz kalıp susmanın akli olmadığı durumlarda dil bağlamayı kendine reva görmeyen ve dönemin kültür merkezlerinden Bağdat şehrine doğru yola düşen Şâdân, kıssanın temel kahramanlarından. Şâdân'ın gurbette tanıştığı kimseler hikâyenin diğer kişilerini oluşturur. Şâdân'ın dinlenmek üzere Bağdat'a varmadan konakladığı bahçede karşılaştığı kimse Beşîr/Gulâm-ı Arabî'dir. Sohbet başlarken Şâdân'a adıyla seslenip selam veren Beşîr, Şâdân'ın takdir ve ilgisine mazhar olur. Zira Şâdân daha bir kalam etmeden Beşîr'in kendisine adıyla hitap etmesinden duyduğu şaşkınlıkla bunun hikmetini sormuş; aldığı cevap ile hayreti hayranlığa dönüşmüştür. Beşîr cevabını Hz. Peygamberin bir sözünü hatırlatarak vermiş ve tanışıklığın ezeli olduğunu Şâdân'a hatırlatmıştır. İki arasında ilmî bir sohbet devam etmekte iken çöl tozları arasından atıyla aniden ortaya çıkan zamanın halifesi Harûnu'r-Reşîd münazaraya tanık olan diğer anlatı kişisidir. Av sırasında hizmetle görevli yardımcılarında

³ Yaşı yediye ulaşınca

⁴ Steingass. Öfkeyi zapt. <https://pauclt.com/osmtr/>

uzağa düşen halife sohbetle kulak misafiri olmuş ve bundan çok keyif almıştır. Sözlerinden çöle yaşadığını anladığı gencin (Gulâm-ı Arabî) feraseti onu etkilenmiştir. Halife bu zeki delikanlının yaşını öğrenmek ister. Uzun süren soru-cevap silsilesi sonrası on dört yaşında Beşîr adında bir genç olduğu anlaşılır. Beşîr ile musahabe etmek isteyen Şâdân da Gulâm-ı ‘Arabî’ye nasıl bir usülle soru sorulması gerektiğini yine onun kendi âdâb-tavrından kavrar ve Beşîr ile sohbet etmek üzere izin ister. Beşîr, kendisiyle sohbet edebilmenin ancak ilimden nasip almış, edebî ilimleri iktisap etmiş ve Arap ilimlerinde tahsil görmüş faziletli kimselere mahsus olduğunu ifade eder. Beşîr’le yoldaş olma isteğindeki Şâdân ise, bu şartlara layık olup olmadığının anlaşılması için Gulâm-ı Arabî tarafından sınanmayı teklif eder. Beşîr’in bu teklifi kabulü sonrası *tevhid, maânî/Kur’ân, nahiv, sarf, şiir, emsâl-i Arab, lugat, hat, fıkıh, hadis, tıp, aşk* alanlarında soru-cevap tarzında ilerleyen ilmî konuşmalar gerçekleşir.

Beşîr ile tanışıklık sonrası aradığı gibi bir dosta kavuştuğuna sevinen Şâdân, “musafaha ile” dostuna “bağlılık beyan eder”; onların etkileyici sohbetlerini merak ve ilgiyle takip eden ve bundan nasiplenen Halife her ikisini Bağdat’a davet etse de bu iki dostun ikna olması kolay değildir (Kocatürk, 2015, s. 128-129).

Metnin devamında Hârûn’un Beşîr ve Şâdân’la birlikte yoldaş olma isteği, Beşîr’in ise bu isteği Hârûn’un nefis ve öfkeye hâkim olamama gerekçesiyle reddetmesi anlatılır. Beşîr, gerçek üstünlüğün makam ve güçte değil, nefsin dizginlenmesinde olduğunu vurgular ve Kur’an’dan ayetlerle dünyaya aldanmamayı öğütler. Bu sözler Hârûn’u derinden etkiler, onu pişmanlık ile hüznü sevk eder ve kıssa burada biter.

Verilerin Analizi

Hikâye-i Beşîr u Şâdân’da fiiller zihinsel işleyişlerle ilgileri ölçüsünde bağlam içi kullanımları esas alınarak tespit edilmiştir; içsel edimlerin zihinsel süreç basamakları Hirik’in (2018) modeline uygun biçimde girdi (duyu), işlem (bilgi) ve çıktı (duygu/ifade) aşamalarıyla düzenlenmiştir. Bağlam içi ilgi ve işlevleriyle analitik düzlemde betimlenen zihinsel fiiller semantik çerçevede değerlendirilmiştir.

Metinde “görme, işitme, koku alma, tat alma, dokunma” gibi algılar *duyu fiilleri* başlığıyla duyu evresine dâhil edilmiştir; bilişsel fiiller işlem evresine ve ifade fiilleri çıktı evresini oluşturmaktadır. Yalnız ifade fiilleri “duygu fiilleri ve açıklama fiilleri” alt başlıklarıyla sınıflanmaktadır. Ayrıca açıklama fiilleri “dilsel açıklama ve görsel açıklama” olmak üzere iki kademeli olarak yorumlanmıştır (Hirik, 2018, s. 38-79).

Geçerlik ve Güvenirlik

Kullanılan yazma nüshanın güvenilirliği, kayıtlı katalog bilgileriyle teyit edilmiştir. Zihinsel fiillerle ilgili alan yazını taramaları desteğiyle kuramsal dayanak sağlamak istenmiş; analitik düzenlemede mental süreç ve fiil karşılıkları Hirik’in (2018, s. 38-79) “mental süreç temelli mental fiil sınıflandırması” temel alınarak betimlenmiştir. Bu doğrultuda semantik analiz süreci zihinsel işleyişlerle ilgili olabilecek tüm fiillere sistemli bir biçimde uygulanmaya çalışılmıştır.

Etik Beyan

Bu çalışmada hayvan ve insan katılımcı olmadığından etik kurul iznine gerek yoktur.

BULGULAR

Zihinsel fiilleri algı, bilgi ve duyu evrelerine göre tasnif etme ve metni bu sınıflandırma doğrultusunda semantik açıdan çözümleme işlemlerinin yürütüldüğü çalışmada bilgi ve düşünce temelinde kurgulanmış soru-cevap cümlelerindeki zihinsel fiil kullanımlarının Beşîr,

Şâdân ve Hârûn karakterlerinin oluşumuna tesiri ve zihinsel fiil türlerinin farklı sıklıkta kullanımlarının metin tasarımı ile temasına sunduğu katkı düzeyi incelenmiştir.

Bağlam içi fiil tespit sürecinde bağlam içi ilgiler gözetiminde metin dizin çalışması yapılmış ve saptanan 103 fiilden 86 tanesi zihinsel süreç basamakları dikkatiyle yorumlanmış; bulgularda geçen örneklerin dâhil olduğu cümleler, kimi zaman anlaşılabilirlik kastıyla dipnot şeklinde verilmiştir. Yine aynı maksatla Şâdân, Beşîr ve Hârûnu'r-Reşîd arasındaki konuşmaların geçtiği metnin kısa bir bölümü anlamsal çözümlemeler öncesi aşağıda çeviri yazılı hâliyle aktarılmıştır:

(1b)⁵ Hârûnu'r-Reşîd ol cevândan bu pîrâne kelimâti ba'îd görüp eyitdi: İbnu men ente (Kimin oğlusun, kimlerdensin) yâ Ğulâm Ğulâm eyitdi; İbnu reculîn u imrâetin (Bir erkek ve kadının oğluyum); Hârûn eyitdi: Andan sū'âl etmezem kem leke mine's-sinîne (Kaç yaşındasın); Ğulâm eyitdi: E's-sinünü kullühü-lillâhi Te'âlâ (المستون كل الله تعالى Senelerin hepsi Yüce Allah içindir)⁶; Hârûn eyitdi: Hemî bundan sū'âl etmezem kem etâ 'aleyke (كم اتى عليك Üzerine kaç sene geldi) Ğulâm eyitdi: Lev etâ 'aleyye şey'en lâ kelenî (لو اتى على شئى لا كلنى) (üzerime ulaşan beni tüketmedi); Hârûn eyitdi: Kem te'addu (كم تعد (Ne kadar) Yâ Ğulâm. Ğulâm eyitdi: Min vâhidin ilâ miâ'te elfin (من واحد الى مائتى الف) (Birden yüz bine kadar); Hârûn muştariib olup eyitdi: -Pes nece sū'âl etmek gerek. Ğulâm eyitdi: Kûl kem ma'zâ min 'umrike (قل كم مضى من عمرى) (Ne kadardır ömür sürmekteşin söyle) Hârûn böyle dedî. Ğulâm eyitdi: Baña haber vèdikleri üzere on dört yıldur; Hârûn-ile kelâm munkatı' olup tekrâr Şâdân Ğulâm-ı 'Arabîye eyitdi: Hudâ-yı 'allâm (خدای عالم: علم الغيوب (Allâmu'l-Guyûb -Herşeyi bilen Allah-) haqqı ol nâm ki pederin komuşdur nedür dedî. Ğulâm eyitdi: Beşîrdur. Şâdân şâd olup beşşerekullahu bi'l-hayr (بشرك الله بالخير) (Allah sana hayırlı müjdelersin) dedî. Hârûn at başı çeküp bunların temeşâsında i-di...

Şâdân gèrû Beşîre eyitdi: Yâ Beşîr icâzet var mudur seniñle hem-şoĥbet olup ĥizmet-gede olam. Beşîr eyitdi: Ben 'ahd etmişem bir kimse ile şoĥbete ki rüzgâr-dîde vu kâr-âzmüde (gün görmüş, işin ehli) telĥ u beşîrin görmüş (Acı tatlı zamanlar idrak etmiş) ve renc u râĥat (eziyet ve afiyet) çekmiş ola be-şart-ı ân ki iktisâb-ı 'ulûm-ı edebîyye vu taĥşil-i funûn-ı 'Arabîyye kılup kemâl-ı kudsiyye vu fezâ'ül-i insiyyeye mazhar ola. Şâdân eyitdi: Beni intihân eyle tâ cehl u hüner zâhir ve redd u kabûl numâyân ola. Şi'ir Sevfe tere izâ encelu'l-ğubâaru eferesun taĥteke em ĥumârun (سوف ترى اذا انجلي الغيوب سوف ترى اذا انجلي الغيوب) [sewfe tere izâ encelu'l-ğubâaru] toz duman /ortalık yatışığında göreceksiniz; أفرضن تحتك ام جمال [eferesun taĥteke em ĥumârun] altında yular mı var eşek mi?). Beşîr eyitdi: Evvel tevĥîd-i Hudâ celle ve 'alâdan (علا و جعل و العال) [evvel tevĥîd-i Hudâ celle ve 'alâdan] معنی و ترجمه کلمه اجل فی القلوب، تعریف u 'ala ecell u 'ala (معنی و شرح بالعربی En üstün ve en yüce) sū'âl ederim ki aşl-ı 'irfân u re's-i imândur. Şâdân eyitdi: Sū'âl eyle meşele fi't-tevĥîd Beşîr eyitdi: Yâ Şâdân, eyne'llâhu kable en-yaĥluĥu'l-'âlem (ابن الله قبل ان يخلق العالم) (Âlem yaratılmadan önce Allah neredeydi); ya'nî Allahu Te'âla kanda idi 'âlemi ĥalk etmezden evvel? Cevâb Şâdan eyitdi: Eyne mekândan sū'âldur. Hudâ 'azze vu celle mekândan münezzeĥ ve müte'âldur. Pes maĥall-i Hudâdan sū'âl muĥâldur sū'âl etdi ki Hudâ 'âlemi niçün yaratdı? Cevâb vèrdi ki fi'l-i Hudâ i'lal u aĥrazdan (اعلا [A'allil] Sebepler; وأغراض [ve aĥrâz] Hedefler) berî ve keyf u lîmeden (كيف ولم) [keyf u lîme: Nasıl ve neden] 'ârîdur (-den uzak) 'ilm-i ezeliyyesinde olan irâdet-i şâmîle ve kudret-i kâmileşi ĥasebiyle bî-tavassuĥ alet-i cemî-i eşyâyı hüveydâ kıldı dedî. Sū'âl etdi ki Hudâ kanķı ni'meti mevhibet (baĥş, ihsan) kıldı. Cevâb vèrdi ki, ol ni'met-i hidâyet İslâmduur...

(2b) Pes Beşîr u Şâdâna sū'âl edüp eyitdi: Fi'lden vezn-i mevlâ nicedür? Şâdân eyitdi vezn-i mef'aldür. Beşîr eyitdi: Pes mevtâ nicedür? Şâdân cevâb vèrdi ki, fi'ldür. Beşîr eyitdi: Mevlâ ile mevtâ beyninde fark nedür ki anıñ vezni mefal bunıñ vezn-i fa'lâ ola Şâdân eyitdi: Mîm-i mevlâ zâyiddür aşlî degildür velî yelîdendür (ولي) (velî) → yakın olma, yakın olan: ولي (velîye) → yakın oldu; ولي (yalî) → yakın olur / izler) ammâ mîm-i mevtâ aslîdür mâte yemütdandur (ماتت [mâta] → öldü; 'yamütu [yamütu] → ölü) ...

(4a) Sū'âl Beşîr eyitdi: Perî ve âdemîye niçün cinn u ins dèrler. Şâdân eyitdi: İns maĥsûs olduĥu-çün dèrler netekim; entu nâren absartu (نت نارا ابصرت) [net nara abser] ma'ñâsnadur ammâ cin mubaşşarâtdan (görülebilin) degildür anıñ-çün anı cin dèrler netekime; cenne 'aleyhi el-leylu (وجن عليه الليل) [cenne aleyhi el-leyl] Gece üzerine örtüldü. Enâm Suresi 76) gece anı târîk (karanlık) oldu demekdür ve mestûru'l-

⁵ Varak bilgisi parantez içine yazılmıştır.

⁶ Arapça ibarelerin önemli bir kısmı orijinal metinde olduğu gibi bırakılmış, yalnızca parantez içi Türkçe tanımlara yer verilmiş ve anlaşılır olması için bazı tamlamaların açıklamaları yine parantez içinde belirtilmiştir.

'aql olana daği mecnûn demek bu kabildendir. Sû'âl Beşîr eyitdi: Lafz-ı Müslim ve Yehûdî ve Naşrânî ve Mecûsî neden me'hûzdur. Cevâb Şâdân eyitdi: Müslim, emrini Allaha teslîm edici ve fermâna mu'tî' demekdür...

Eyitdi belî Beşîr sū'âl edüp eyitdi: Sebeb nedür ki bir kimse kablu't-ça'am sefercel yese kabz olur; ba'de't-ça'am yese ishâl olur. Tabî'at hod vâhiddur hükm niçün müte'addid olur? Şâdân eyitdi; zîrâ sefercel gâyetle kabz'dur ve gûdâ cinsindendir çün mi'de hâlî bolur ka'ar-ı mi'deyi vâşıl olup kabz eder. Ammâ ba'de't-ça'am yese mi'de memlûdur; fem-mi'dede (mide medhali) kalup pes fem-mi'deyi şıkup ça'amı aşığa def' eder. Beşîr eyitdi. Ahsente ahsente ey Şâdân...

(4b) Sū'âl, Beşîr eyitdi: Ey Şâdân çün 'aşk varça-tı helâk u mahall-ı hevlnâkdur (Fars. - nâk ekiyle. Korkunç, korkulu). Bundan halâşa tarîk u intikâle tevfiğ ne vechiledur. Cevâb Şâdân eyitdi: 'Aşk bîmârlıkdur. Kâle Allâhu Te'âlâ feyatba'u ellezî fi-kalbe marâzin (قال الله تعالى فيطبع الذي في قلب مرض مفسر). قال [kâle] sôyledi, buyurdu; فیتبع [feyatba'u] mühürler; الذي [el-lezi] o kimse, o şey; في [fi] içinde; قلب [kalb] allah buyurur, kalbinde hastalık olanların kalbi mühürlerin. bakara suresi 7. -10). Müfessirler demişlerdür ki marâzdan murâd marâz-ı 'aşkdur; çün tarîk-i şer'ile ma'sûka vuşul müyesser olmaya. Tedbîr oldur ki gece vu gündüz Hudâ-yı bî-niyâza tazarru' u niyâz edüp çâresâzlık taleb ede...

(4b) Hârûnu'r-Reşîd engüşt-i tahayyurı dehânına koyup (şaşkınlıktan parmağı ağzda kalma) bunların (5a) hâline niğerrân u ser-gerdân idi. İstediler ki bir tarafa revâne olalar. Hârûn eyitdi: Ey cevânân-ı şâhib-i dil kâbil olmaya mı benümle hem-râh olup Bağdâda gidevüz? Sizûñle râh-ı Reşâda sülük edüp ma'ârifinizden behre ve âşârınızdan şemere hâşıl edevüz. Beşîr eyitdi: Yâ 'Abdu'llâh sen ne bizim şöhetimize lâyıq ve ne biz seniñ hazretine muvâfıqız. Hârûn eyitdi: Niçün Beşîr eyitdi: Zîrâ sen bizim bendemizin bendesisün. Hârûn gâzab edüp ey gûlâm ne kelâmdur dedi. Beşîr eyitdi: Sehlen yâ 'Abdu'llâh ya 'nî ebsem ol(gülümse). Zîrâ hevâ vu hışm saña mâlikdür. Bir fi'ili ârzü etsen elbette işlersin ve bir kimseye incinsen beher-hâl (her durumda) gâzab edersin. Bu iki hâletin saña istilâsı vardur. Ammâ bu iki hâşlet bize bende¹ vu mağlûbdur. Biz anlara mâlik u gâlibuz. Ârzü-yı nefy vermezüz. Ehl-i gâzabımızı kazm edevüz (öfkeyi zapt) ki, ve'lka zimînu lğayza ve'l'âfine 'ani'e'n-nâsi (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس) Âl-i İmrân Suresi 134. ayeti) Hârûn hacl¹ oldı ve mev'izet (nasihat) taleb etdi.

Zihinsel fiil türleri açısından ele alınan metnin, ahlâk ve bilgelik merkezinde yapılandığı görülür. Buna göre duygu-düşünce alış verişlerinin soru-cevap formunda tasarlandığı anlatı öğretici bir kurguya sahiptir. Örneğin yukarıda kısmen verilen metin parçasında *Allahu Te'âlâ kanda idi 'âlemi halk étmezden evvel? sorusuna Şâdân'ın eyne mekândan sū'âldur. Hudâ 'azze vu celle mekândan münezzeh ve müte'âldur...* şeklinde belirtilen cevap bu öğretici yapıya tipik bir örnektir. Yine: *Ey Şâdân 'ilm-i nahv odan daği behre vu bahrdan katre hâşıl kıldın mı? Şâdân eyitdi talâkat-ı' lisân u feşâhat u beyân-ı 'ilm nahv olmayacak olmaz. Pes niçün 'âkil olan nahvden gâfil ola⁸ gibi Beşîr ve Şâdân arasında geçen konuşmalarda bilişsel otoriteyi temsil eden Beşîr'in akılcı sınamaları karşısında Şâdân'ın sağlam muhakemeye dayalı cevapları bu yapıyı destekleyici unsurlar olarak anılabilir; ...muştariib olup eyitdi -pes nece sū'âl etmek gerek... gibi bilgi talebinde bulunan Hârûn'un soruyu nasıl soracağı konusunda sarf ettiği kaygı cümlesinin de yine öğretici yapıyı teyit edici bir unsur olduğu düşünülebilir.*

İçsel olma yönleriyle ortak bir paydada birleşen ve statik-dinamik işlev çeşitliliği gereği semantik bağlamda çoklu içeriklere sahip olan bu fiillerin tasnifi zihinsel süreç temelli fiil kullanımlarının girdi-işlem-çıktı basamaklarına (Hirik, 2018, s.38) göre yapılmıştır. Metin içi taramalarda elde edilen bulgular bağlamsal dikkatlerle yorumlanarak sınıflanmıştır.

⁷ Steingass. Ar. Belagat, dilin kayganlığı. <https://pauclt.com/osmtr/index.php>

⁸ Ey Şâdân, nahiv ilminden (dilbilgisinden) de bir pay ve deryadan bir damla (yani geniş ilimden küçük bir nasip) elde ettin mi? Şâdân dedi ki: "Dilin açıklığı (konuşma düzgünlüğü), fesahat (sözün güzelliği) ve beyan ilmi (anlamı açık biçimde ifade etme sanatı), nahiv ilmi olmadan olmaz. Öyleyse akıl sahibi bir kimse nasıl olur da nahiv ilminden habersiz (gafil) olabilir?"

Zihinsel Fiil ve İşlem Basamaklarına İlişkin Betimleyici Bulgulara Dair Tablolar

Tablo 1. Zihinsel Fiiller → Girdi → Duyu

Kelime/Kelime Öbeği	Cümle İçi Kullanım	Anlam	Zihinsel Fiil Türü
belür-	şakq-ı rüzgâr ile içinden bir suvâr-ı zû'l-vaqâr belürdi ⁹	görün-	Duyu

Tablo 2. Zihinsel Fiiller → İşlem → Bilişsel

birin birin bil-	'âlem-i ervâhda birin birin bildiler ¹⁰	bil-	Bilişsel
boş ol-	bey' étmezsem 'avretim boş olsun ¹¹	boşamak, bırakmak	Bilişsel
bul-	bu kışsa-ı za'ifu'l-isnâd u kalîl-i i'timâdı buldum ¹²	(bul-/temin et-, elde et-)	Bilişsel
câyiz gör-	naqlini câyiz gördüm	uygun bulmak	Bilişsel
demek ol-	ya'nî size her sū'âl étdüklerinüzden ba'zen 'atâ kıldım demek olur ¹³	anlamına gel-	Bilişsel
el bağlama-	hizmet-i maḥlûkda el bağla ¹⁴	hizmete hazır olmak	Bilişsel
eriş-	tarîk-i hidâyete érişe ¹⁵	doğru olana ulaş-	Bilişsel
güşâde ét-	ḥâtır (gönlü) güşâde ét-	ferah kılmak	Bilişsel
ḥalâş ol-	âgûşundan ḥalâş ol- ¹⁶	kurtul-	Bilişsel
ḥâşıl ol-	âşârınızdan şemere ḥâşıl édevüz ¹⁷	elde etmek	Bilişsel

⁹ Nâ-gâh bunlar bu sözde iken bir gubâr zâhir olup şakq-ı rüzgâr ile içinden bir suvâr-ı zû'l-vaqâr belürdi ki a'vân zir-i rânende burâk ve meyânında tûg-ı berrâk tâc-ı şâhu giyüp nitâk-ı pâdişâhi bağlamış meger ol suvâr ḥalife-i zamân Hârûnu'r-Reşid idi ki şikâr ardınca ḥadem u ḥaşeminden ba'îd olmuşdı (avın peşinden giderken hizmetkârlarından ve maiyetinden uzak düşmüştü), bu iki gülâma gelüp selâm vârdi ikbâl-i tâmla 'aleyk aldılar.

¹⁰ cânlar 'asâkir-i muctema'adur anlar ki 'âlem-i ervâhın biri birin bildiler 'âlem-i eşbâhda daḥi ülfet u muḥabbet üzere oldılar ve anlar ki 'âlem-i ervâhda biri birin bildiler 'âlem-i eşbâhde daḥi buğz u ihtilâf üzere oldılar.

¹¹ Sū'âl eyitdi ki, bu meşelin aşlı nedir cevâb vârdi ki bir A'râbın devesi bed-ḥüy idi. Bir gün ḡazâb édüp eger bu deve bir dirhem bey' étmezsem 'avretim boş olsun dedü.

¹² Ḥâzret-i İmâm Ğazâlî eydür egerçe bu kışsa-ı za'ifu'l-isnâd u kalîl-i i'timâdı buldum - amma çok fevâ'id-i mevfüre vu mesâ'il-i meşhûre muḥtevidür -lâbud naqlini câyiz gördüm ki el-'uhdetu 'alâ e'r-râvî rivâyet olunur ki Mülûk-i Pârsdan bir şehri-yârin bir vezîr-i ḥüş râ'î var idi

¹³ Amma nice fakîr var ḡnâ taleb éder; vâsıl olmaz ve hezâr bîmâr şîḡhat ister ḥâşıl olmaz. Cevâb vârdi ki ḥiṭâb mecmû'-ı ḥalka vârid olmuşdur. Şaḡş-ı mu'ayyene vu ferdi-i maḥşûsa degildir. Mecmû'-ı ḥalka ḥod cemî'-i murâdât vârimişdür. Egerci ba'zî maḥrûm-ise ve nahviyyun demişlerdür ki menni teb'iz içündür. Ya'nî size her sū'âl étdüklerinüzden ba'zen 'atâ kıldım demek olur. Bu takdirce sū'âl vârid olmaz.

¹⁴ hizmet-i maḥlûkda el bağlamaḡi kendüye revâ ve devlet-i nâ-m'akûle dil bağlamaḡi sezâ görmeyüp âḡir bir şeb-i sevâdu'l-leylde kalkup el-leylü aḡfâ li'l-veyli dëyüp ḡurbet u kurbet u şiddet-i firâkat ihtiyâr étdi

¹⁵ Ümîddür ki nûr-ı 'işmet meded-kârlıḡ édüp zulmet-i hevâ-perestlikden tarîk-i hidâyete érişe.

¹⁶ Cevâba kudreti olmayup ve 'ibârete istiṭâ'ati olmayup hemân iki ellerin açup ve dilini çıkarup barmaḡlarıyla dilini on bir 'adede işâret etmek istedikde âḡû âgûşundan ḥalâş olup sıçrayup kaçdı.

¹⁷ Sizünle râh-ı Reşâda sülûk édüp ma'ârifinizden behre ve âşârınızdan şemere ḥâşıl édevüz.

hâşıl ét-	sinn-i şerîfi seb'îyye vâşıl olduğda kır'ât-ı seb'a ile hıfz-ı Qur'ânî hâşıl ét-	edinmek, (neticeyi) oluşturmak, (neticeye) ulaşmak.	Bilişsel
hâşıl kıl-	ey Şâdân 'ilm-i naḥvdan daḥi behre vu baḥrden katre hâşıl kıldın mı?	(hisse) edinmek	Bilişsel
ibâ ét-	'ibâd-ı nâ-murâd ol sa'âdetden ibâ étdiler ¹⁸	kaçınmak, çevirmek	Bilişsel
ilhâm vër-	rûḥa ilhâm vër- ¹⁹	yaratıcı fikirler oluşturma	Bilişsel
imtiḥân (kıl-)	'aql-ı mücerreb ile imtiḥân kıl- ²⁰	sınamak	Bilişsel
iz'ân ²¹ kıl-	re'y-i münâsib ile ḥusbân ²² u iz'ân kılmış idi	feraset göstermek	Bilişsel
'izzet éd/ét-	cevân-ı Fârisiye ṭâlib a'cemî gibi 'izzet ét- ²³	hürmet etmek	Bilişsel
kiyâseti bil-	Hârûn ferâset ile kiyâsetlerini bil- ²⁴	anlayışlılık veya uyanıklılık konusunda ehil sahibi olmak	Bilişsel
maẓhar ol-	kemâl-ı ḳudsiyye vu fezâ'îl-i ünsiyyeye maẓhar ola ²⁵	güzel hasletlerin tecelli etmesi, zahir olması	Bilişsel
meded-kârlık éd/ét-	ümîddur ki nûr-ı 'işmet meded-kârlık ét- ²⁶	yardım et-	Bilişsel
muḥârebe ve muḳâtele üzere ol-	bu iki şaf muḥârebe ve muḳâtele üzere oldılar	cedel üzere olmak	Bilişsel
müteşebbis ol-	cân rişte-i ferîşteye müteşebbis olur ²⁷	katılmak, iştirak etmek	Bilişsel
numâyân ol-	imtiḥân eyle tâ cehl u hüner zâhir ve redd u ḳabûl numâyân ola	aşık ol-, yargıya ulaştırıcı izlenim	Bilişsel
revâ gör-	ḥizmet-i maḥlûḳda el bağlamağı kendüye revâ görme	uygun bul-, layık gör-	Bilişsel

¹⁸ Muradına erememiş kullar mutluluktan yüz çevirdiler

¹⁹ Rûḥa ilhâm ve nefse vesvese vërüp bu iki şaf muḥârebe ve muḳâtele üzere oldılar. Hevâ vu nefis ḥiyel-i şeyṭâna müte'allık ve 'aql u cân rişte-i ferîşteye müteşebbis olur.

²⁰ peser ol cihetden ki ḥaḳâret-i ḳadr-ı dünyâyı ve celâlet-i şân-ı 'uḳbâyı 'aql-ı mücerreb ile imtiḥân ve re'y-i münâsib ile ḥusbân u iz'ân kılmış idi. Mu'arrız

²¹ MBTS Ar. Feraset. <https://www.lugatim.com/s/feraset>

²² Lugat-ı Remzi /LR Ar. Hesaba katma, saymak. *Hüsbân* - حسین - <https://remzi.cagdasozluk.com>

²³ Görü ki bir gulâm-ı 'Arabî manzûr-ı zekî u 'inebî nihâl ḳaddi mâh-ı nev gibi taḥşîl-i kemâl için hilâl ve taḡayyur-ı zâhir şebât-ı bâṭna şekl-i evvel gibi dâl olup şufret-i ḥaddin işi altın olduğuna şahidin olmuş 'unfuvân hâlinde âşâr-ı şalâḥ peydâ ve zâhir-i ef'âlinden esrâr-ı felâḥ-ı hüveydâ ilerü gelüp cevân-ı Fârisiye ṭâlib a'cemî gibi 'izzet édüp lisân-ı 'Arabî ile esselâmu 'aleyk yâ Şâdân dedî.

²⁴ Hârûn ferâset ile kiyâsetlerini (âkilliklerini) bilüp şoḫbetlerine râḡb olup eyitdi... Gulâm-ı 'Arabî eyitdi min zulumâtin şelaşin ya'nî zulmet-i baṭn u zulmet-i raḥim u zulmet-i meşime.

²⁵ Beşîr eyitdi ben 'ahd étmişem bir kimse ile şoḫbete ki rûzgâr-dide vu kâr-âzmüde (iş bilir) telḥ u beşirin görmüş ve renc u râḫat çekmiş ola be-şarṭ-ı ân ki iktisâb-ı 'ulûm-ı edebiyeye vu taḥşîl-i funûn-ı 'Arabîyye ḳalup kemâl-ı ḳudsiyye vu fezâ'îl-i insiyyeye maẓhar ola.

²⁶ Ümîddur ki nûr-ı 'işmet meded-kârlık édüp zulmet-i hevâ-perestlikden tarîḳ-ı hidâyete erişe

²⁷ hevâ vu nefis ḥiyel-i şeyṭâna müte'allık ve 'aql u cân rişte-i ferîşteye müteşebbis olur

revâ kıl-	cemî'-i mes'ûllerinizi revâ kıldım ²⁸	sorduğunuz tüm Bilişsel istekleri uygun gör-
şarf ét-	ţarîk-i haţ u kitâbda haţevât-ı himmet şarf étđin mi ²⁹	(o yolda) çaba Bilişsel harcama
sefere git-	şafar ayında bir yere ulaşmak Bilişsel câhiliyette sefere üzere ayrılmak gitmezler ³⁰	
sezâ görme-	devlet-i nâ-m'akûle dil bağlamağı sezâ görme-	uygun bul-, layık Bilişsel gör-
taşşil kıl-	iktisâb-ı 'ulûm-ı öğrenim gör- Bilişsel edebiyeye vu taşşil-i funûn-ı 'Arabîyye kıl-	
ta'lim-i şî'ir eyle-	evlâdınıza ta'lim-i şî'ir eylen ³¹	şîir öğren- Bilişsel
vârid ol-	size her sū'âl akla gel-, mümkün Bilişsel étđüklerinüzden ba'zen ol- 'aţâ kıldım demek olur. Bu taqdirce sū'âl vârid olmaz	
vârid ol-	hıţâb mecmû'-ı halka ulaş- Bilişsel vârid olmuştur	
vâşil ol-	nice fakîr var gınâ taleb eriş- Bilişsel éder; vâşil olmaz	
vesvese vér-	rûha ilhâm ve nefse huzursuzluk ver-, Bilişsel vesvese vér- zihni karıştırmak	

Metinden elde edilen örnek diyalogların büyük bir bölümünün bilgiyi paylaşma ve pekiştirme amacına yönelik olduğu bu sebepten bilişsel temalı fiillerin diğer zihinsel fiil türlerine göre daha yoğun kullanıldığı görülmektedir.

Zihinsel işlemler sürekli bir akış içinde icra edildiğinden ve bir zihinsel sürecin bitmesi bir başka sürecin oluşumu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla metinde, süreçler arası geçiş ya da paralel veya bir arada işleyişlerin olduğu çoklu içeriklere sahip bulgulara rastlanmıştır. Tespitlerde belirlenen bilişsel temelli fiillerin, hem tek başına hem de duyu veya ifade fiillerinden duyu fiilleriyle ya da görsel-dilsel açıklama fiilleriyle birlikte sıkça kullanıldığı anlaşılmaktadır. Aşağıdaki tablolarda bu türden sınıflamalar vardır:

²⁸ cemî'-i murâdlarınızı 'aţâ ve cemî'-i mes'ûllerinizi revâ kıldım

²⁹ Beşîr eyitdi: Ey Şâdân hiç ţarîk-i haţ u kitâbda haţevât-ı (hatveler, adımlar) himmet (çalışma, emek) şarf étđin mi? Şâdân eyitdi 'ilm-i haţ eşref-i kemâlât-ı insânî ve sebeb-i şebât kelâm-ı âsmânîdur

³⁰ şafar ayında câhiliyette sefere gitmezler idi; ve gül diyü beyâbânda kişinin ismi çağırıp helâk édene dёрler.

³¹ evlâdınıza ta'lim-i şî'ir eyley. Zîrâ ki hâţrı güşâde éder; ve şecâ'at u şehâvet getürür; ve bi'l-cümle şî'ir mecâmî (dergiler) hük-m-i 'îrfândur...

Tablo 3. *Bilişsel-İfade → Açıklama (Dilsel Açıklama)*

Kelime-Kelime Öbeği	Cümle İçi Kullanım	Anlam	Zihinsel Fiil Türü
'ahd-i uhuvvet bağla-	biri biriyle merhabâ édüp 'ahd-i uhuvvet ³² ve 'ağd-i muvâfaqat bağladılar ³³	arkadaşlık kurmak, anlaşmak	bağı dostça Bilişsel- (Dilsel) İfade-Açıklama
'ağd-i muvâfaqat bağla-	'ağd-i muvâfaqat bağladılar	uzlaşmak, -karşılıklı rıza ile- sözleşmek/ anlaşmak	Bilişsel- (Dilsel) İfade-Açıklama
bil-	benim nâmun bilesen/ nâmun bilmeyem/emşâl-i 'Arab'dan nesne bilür misin?/ evşâf-ı cevândan haber bil- ³⁴	malumatı ol-	Bilişsel- (Dilsel) İfade-Açıklama
buyur-	Resûlu'llâh sallâ'allâhu 'aleyhi's-selâm buyurdu	emret-	Bilişsel- (Dilsel) İfade-Açıklama
ķâbil ol-	cevânân-ı şâhib-i dil ķâbil olmaya mı benümle Bağdâda gidevüz	mümkün ol-	Bilişsel- (Dilsel) İfade-Açıklama
men' u nehy ét-	Resûlu'llâh sallâ'allâhu 'aleyhi's-selâm men' u nehy ét-di	yasaklamak, engellemek	Bilişsel- (Dilsel) İfade-Açıklama

Tablo 4. *Bilişsel-İfade → Açıklama (Görsel Açıklama)*

hamle ét-	leşkerde hamle éderem ğam çekmezem	saldır-	Bilişsel- (Görsel) İfade-Açıklama
hüveydâ kıll-	bî-tavassuť alet-i cemî'- i eşyâyı hüveydâ kıldı	açığa çıkarmak	Bilişsel- (Görsel) İfade-Açıklama
zâhir-i hülvâna ³⁵ yetiř →	yâr-çün zâhir-i hülvâna yetiř-di	ulařma	Bilişsel- (Görsel) İfade-Açıklama
zâhir ét-	müddet-i 'ömründe devħa-ı vucüd-ı fâniden.. mîve-i enfes zâhir etmişdi ³⁶	görünme	Bilişsel- (Görsel) İfade-Açıklama

³² MBTS Ar. Bağlılık. [Kubbealtı Lugatı](http://www.lugatim.com/s/uhuvvet) <http://www.lugatim.com/s/uhuvvet>³³ biri biriyle merhabâ édüp 'ahd-i uhuvvet (bağlılık) ve 'ağd-i muvâfaqat bağladılar. Hârûnu'r-Reşid engüřt-i tahayyurı (şaşkınlık) dehânna koyup bunları³⁴ yâ 'Abdu'l-lâh benim nâmun henüz nâ-řenide iken neden bildün ve niřânım nâ-dide iken neden anladun dedi. Ğulam-ı 'Arabi lisân bü'l-'acemî ile ağâza-ı tekellüm édüp dedi ki: Henüz bu kavlı-ı maťbû' saňa mesmû' olmadı mı ki³⁵ LR. Hizmet mukabelesinde verdikleri ücretten gayri verilen nesne, atiye. <https://remzi.cagdassozluk.com>³⁶ Müddet-i 'ömründe devħa-ı vucüd-ı fâniden bir nihâl-nevres hâşıl ve âfitâb-ı âmâl-ı emâniden mîve-i enfes zâhir etmişdi.

zâhir ol-	mâhir u mütebahhir ³⁷ ortaya çıkmak olduğu müte‘ayyin u zâhir oldı ³⁸	Bilişsel- İfade-Açıklama (Görsel)
-----------	---	--------------------------------------

Süreçlerin kesintisiz olduğu çoklu işleyişler arasında bilişsel temelli zihinsel fiillerin ifade fiillerinden dilsel veya görsel açıklamalı fiil türleriyle etkileşimli olduğu belirlenen bulgu sayısı bilişsel-dilsel 6 ve bilişsel-görsel 5 olarak belirlenmiştir. Bilişsel temelli zihinsel fiillerin ifade fiillerinden duygu fiil türleriyle etkileşimli olarak kullanıldığı görülen kelime-kelime öbekleri ise aşağıda yer almaktadır:

Tablo 5. *Bilişsel- İfade → Duygu*

Kelime/Kelime Öbeği	Cümle İçi Kullanım	Anlam	Zihinsel Fiil Türü
‘âciz ƣal-	Ya‘küb ‘âciz ƣal- ³⁹	güç yetmeme	Bilişsel- İfade→Duygu
‘ahd ét-	Beşîr eyitdi ben ‘ahd étmişem bir kimse ile şöhbete	Kesin karar verme	Bilişsel- İfade→Duygu
‘aşkınu yazmak iste-	‘aşkınu yazmak istesem noktası bir kitâb olur ⁴⁰	dile-	Bilişsel- İfade→Duygu
‘atâ ƣıl-	cemî‘-i murâdlarınızı ‘atâ ƣıldım	inayetle lutfetmek	Bilişsel- İfade→Duygu
ihtiyâr ét-	bir şeb-i sevâd el-leylde ƣalkup el-leylü ahfâ li‘l-veyli dëyüp ğurbet u kurbet u şiddet-i fırƣat ihtiyâr étđi ⁴¹	tercih etmek seçmek	Bilişsel- İfade→Duygu
iste-	bîmâr şihhat ister hâşıl olmaz	dile-	Bilişsel- İfade→Duygu
ƣasd ét-	hüsn u medâyihın ferâmüş étmege ƣasd éde ⁴²	niyet et-, -bir amaçla- bir işe girişmeyi iste-	Bilişsel- İfade→Duygu
kendüye vër-	ƣalib olduğu nesne ƣalib kendüye vëürsün ⁴³	baĝlanmak-adamak	Bilişsel- İfade→Duygu
mâ‘il ét-	cânı ‘aƣla mâ‘il ét- ⁴⁴		Bilişsel- İfade→Duygu
(dünyaya) mâ‘il ol-	dil muzaħrefât-ı dünyāya mâ‘il ol- ⁴⁵	meyilli olmak	Bilişsel- İfade→Duygu

³⁷ MBTS. Ar. tebahhur. İlimde derinleşmekten mutebahhir. Bir ilim dalında engin bilgiye sâhip. <https://www.lugatim.com/s/tebahhur>

³⁸ Niçün böyle şan‘atı iktisâb ve buncalayın fenne intisâb etmeyem dedı. Bu fende daħi mâhir u mütebahhir olduğu müte‘ayyin u zâhir oldı.

³⁹ Nektel ne vezin üzeredür dedı. Ya‘küb eyitdi nef‘aldur. Mâzenî eyitdi; pes mâzîsi ketele olmak lâzım gelür. Ya‘küb ‘âciz ƣalup Mâzenî eyitdi vezn-i nefte‘ıldür. Kesr-i yâya şaƣıl olup yâyi elife ƣalib étđiler. Cevâb-ı emrde lâm meczûm ƣalınup iltikâ‘-ı sâkinin için yâ ģazfı olundu dedı.

⁴⁰ ‘aşkınu yazmak istesem noktası bir kitâb olur; şevkımi söylesem eger zerresi âfitâb olur; ‘aƣl-ı za‘fe iztîrâb u cism-i nahife inƣalâb gelür.

⁴¹ Karanlık bir gecenin koyuluĝunda sevda dolu vaktinde kalktı, gecenin gizinde bir ‘eyvah‘çekerek ayrılıĝı, yakıcı yakınlığı ve yokluĝun şiddetini yeĝledi.

⁴² ma‘şukun ‘uyüb u ƣabâyihını yâd ve hüsn u medâyihın ferâmüş étmege ƣasd éde ve endişe éde ki ol meftün olduğu cemâl-ı ‘arza zevâldür.

⁴³ andan nesne taleb étşen şâd olur. Güyâ ki ƣalib olduĝu nesne kendüye vëürsün (bir şeyi talep eden, onu kendine yöneltir). Sû‘âl étđi ki evşâf-ı bahilde ƣanƣı beyt ebleĝdür? Cevâb vëürp dedı ki bu beyt: Ya‘nî gördüm aħurunda oturur. ‘Uşfurlar mezbelede olan dâneleri deĝşürmesün.

⁴⁴ nefsi aña ‘âid ve cânı ‘aƣla mâ‘il édüp nefis-ile cânı mücâhid ƣıldı.

⁴⁵ meta‘-ı hevâ ģâlîb ve dil muzaħrefât-ı dünyāya mâ‘il olup mevî ve nâsı ve âhîreti ferâmüş éder...

mesmû' ol-	dédi ki henüz bu kavlı- maṭbû' saña mesmû' olmadı mı	iştil-		Bilişsel- İfade→Duygu
râğıb ol-	şoḥbetlerine râğıb ol-	katılmayı istemek. İstekli olmak.		Bilişsel- İfade→Duygu
şihhat iste- şâhid ol-	bîmâr şihhat ister işî altun olduğuna şâhidin olmuş ⁴⁶	sağlık dile- bir yerde hazır bulunup orada olanları görmek		Bilişsel- İfade→Duygu
ṭaleb ét-	amma nice fakîr var ğınâ ṭaleb éder; vâşıl olmaz	iste-		Bilişsel-Duygu
tażarru' u niyâz éd/ét-	gece vu gündüz Hudâ- yı bî-niyâza tażarru' u niyâz édüp çâresâzlık ṭaleb éde ⁴⁷	yalvarma		Bilişsel- İfade→Duygu
	gece vu gündüz Hudâ- yı bî-niyâza tażarru' u niyâz ét-			Bilişsel- İfade→Duygu
teselli vér-	kañkı şi'ir hâṭıra ziyâde teselli vérür	avutma		Bilişsel- İfade→Duygu
ülfet u muḥabbet üzere ol-	'âlem-i eşbâhda daḥi ülfet u muḥabbet üzere oldılar ⁴⁸	sevgi ve yakınlık içinde ol-		Bilişsel- İfade→Duygu
vefâ eyle- ⁴⁹ yâd u ferâmüş ét-	'ahdiñe vefâ eyle ma'şûkuñ 'uyüb u kaḇâyıñını yâd ve ḥüsn u medâyıñın ferâmüş ét- ⁵⁰	sözünde durmak hatırlamak ve unutmak		Bilişsel- İfade→Duygu
(cânı) za'îf mi kıl-	cân-ı za'îfimi kıldum revâne 'aşıkâ Bağdâd ırâk degil ⁵¹	nitelikçe dayanıksız kıl-		Bilişsel- İfade→Duygu

Tablo 6. *Bilişsel- İfade →Duygu- Açıklama (Dilsel Açıklama)*

Kelime/Kelime Öbeği	Cümle İçeri Kullanım	Anlam	Zihinsel Fiil Türü
buğz u ihtilâf üzere ol-	'âlem-i eşbâhde daḥi buğz u ihtilâf üzere ol-	nefret ve anlaşmazlık içinde ol-	Bilişsel-İfade→Duygu- Açıklama (Dilsel)

⁴⁶şufret-i ḥaddin işi altun olduğuna şâhidin olmuş⁴⁷Tedbir oldur ki gece vu gündüz Hudâ-yı bî-niyâza tażarru' u niyâz édüp çâresâzlık ṭaleb éde.⁴⁸anlar ki 'âlem-i eroâñın biri birin bildiler 'âlem-i eşbâhda daḥi ülfet u muḥabbet üzere oldılar...⁴⁹emrdür fi be-'ahdiki yâ hindu ya'nî 'ahdiñe vefâ eyle (Nahv bölümünde geçmektedir, bu bölümde karşılıklı konuşmalar dil ile ilgili olup kelime iştikaki, isim, fiil, harf gibi konularda soru-cevap şeklinde ilerler)⁵⁰aşkla bağlanılan yârin kusur ve ayıplarını hatırlamak: güzelliklerini ve övgülesi değerlerini hatırdan çıkarmak...⁵¹Ol zamânda Bağdâd dâru's-selâm Kürsî-i memleket-i İslâm taḥt-gâh-ı ḥulefâ'-ı dîn ve müsteḥarr-ı 'ulemâ ehl-i yaḳîn rızvânu'l-lâhu 'aleyhim ecnâñın idi. Şâdân daḥi Naẓm şâm-ı gam-kede güy ki cân-ı za'îfimi kıldum revâne 'aşıkâ Bağdâd ırâk degil dèyüp semt-i ṭarîk-i sedâd şorup mâh-ı nev gibi şehre-be-şehr ser-gerdân ve güy-ı âfitâb gibi...

Tablo 7. Bilişsel (İşlem Basamağı)- Duyu (Girdi Basamağı)

Kelime/Kelime Öbeği	Cümle İçeri Kullanım	Anlam	Zihinsel Fiil Türü
telh u beşîr gör- (idrak et-)	ben 'ahd etmişem bir kimse ile şöhbete ki rûzgâr-dîde vu kâr-âzmüde telh u beşîrin görmüş	acı ve tatlıyı müşahede etmek, acı ve tatlı anlara şahit olmak	Bilişsel-Duyu

Tablo 8. Duyu (Girdi Basamağı) - Bilişsel (İşlem Basamağı)

Kelime/Kelime Öbeği	Cümle İçeri Kullanım	Anlam	Zihinsel Fiil Türü
tetebbu' ét-	luğat-ı 'Arab hiç tetebbu' êtdiñ mi?	etrafıca araştırmak	Duydu- Bilişsel

Tablo 9. İfade → Açıklama (Dilsel Açıklama)- Bilişsel

Kelime/Kelime Öbeği	Cümle İçeri Kullanım	Anlam	Zihinsel Fiil Türü
ķudreti olma-	cevāba ķudreti olma-	ķudret sahibi olmak	İfade→Açıklama (Dilsel)- Bilişsel
mikneti olma-	söze ķudreti ve gücü olma- sînesinde olan ma'nāyı edāya mikneti olma-		İfade→Açıklama (Dilsel)- Bilişsel
sū'āl ét-	sū'āl êtdi ķanķı şî'ir hāţıra ziyāde tesellî vērür	sorma	İfade→Açıklama (Dilsel)- Bilişsel
vaħy éd/ét-	Īsā 'aleyhi's-selām vaħy ét-	İlahi haber bildir-	İfade→Açıklama (Dilsel)- Bilişsel

Tablo 10. İfade → Açıklama (Görsel Açıklama)- Bilişsel

Kelime/Kelime Öbeği	Cümle İçeri Kullanım	Anlam	Zihinsel Fiil Türü
ilerü gel-	zāhir-i ef'ālinden esrār-ı felāħ hüveydā ilerü gel- ⁵²	öne çıkmak için hareket etmek, öne geçmek	İfade→Açıklama (Görsel) - Bilişsel

⁵² tetebbu' ét-: Sū'āl Beşîr eyitdi ey Şâdân luğat-ı 'Arab hiç tetebbu' êtdiñ mi? Şâdân eyitdi niçün etmeyem. Ĥudā-yı Te'ālā buyurur: Bi-lisānin 'Arabıyyın mübîn (بلسان عربي مبين : Apaçık Arapça bir dille Şuara Suresi 195) zāhir-i ef'ālinden esrār-ı felāħ hüveydā ilerü gel-: Onun görünen fiillerinden kurtuluşun sırları aşikâr olmaktadır, yaklaş gör.

üftân u hîzân ⁵³ revân ol-	güy-ı âfîtab gibi kü be kü ⁵⁴ üftân u hîzân revân ol-	düşe kalka gitmek	İfade→Açıklama (Görsel) - Bilişsel
--	--	-------------------	---------------------------------------

Metinde bilişsel temelli zihinsel fiillerin ifade fiillerinden duygu fiil türleriyle etkileşimli olarak kullanıldığı yaklaşık 22 tane bulgu saptanmıştır. Bilişsel temelli zihinsel fiillerin duygu fiilleriyle yaptığı etkileşimli kullanımların sınırlı örnekte olduğu görülür. Açıklama temelli zihinsel fiil türünün bilişsel fiil türleriyle etkileşimli kullanımları dilsel-bilişsel 4, görsel-bilişsel 2 olarak belirlenmiştir.

Aşağıdaki tablolar ise ifade temelli zihinsel fiil türlerinin tek ve etkileşimli kullanımlarıyla ilgilidir.

Tablo 11. İfade →Açıklama (Dilsel Açıklama)-İfade →Açıklama (Dilsel Açıklama)-Bilişsel

Kelime/Kelime Öbeği	Cümle Kullanım	İçerik	Anlam	Zihinsel Fiil Türü
(ad) ço-	nâm ki pederin komuşdur	isim verme		İfade Açıklama →(Dilsel)
ismi çağır-	gül diyü beyâbânda kişinin ismi çağır-	ismi seslemek, kişiye adıyla seslenmek, onu adıyla çağırarak		İfade Açıklama →(Dilsel)
da'vet kıl-	kendi muhabbetine da'vet kıldı	çağır-		İfade Açıklama →(Dilsel)
dé-	nâm ki pederin komuşdur nedür dedi	söyleme		İfade Açıklama →(Dilsel)
dil bağla-	devlet-i nâ- m'aqûle dil bağla-	konuşmamak		İfade Açıklama →(Dilsel) (menfilik ekiyle)
eyit-	Şâdân gerü Beşîre eyitdi	söyleme		İfade Açıklama →(Dilsel)
kelâm munğatı' ol-	Hârûn-ile kelâm munğatı' ol-	konuşmayı kes-		İfade Açıklama →(Dilsel)
saçıl-	gevher-i esrâr saçıla ⁵⁵	ortaya çıkma		İfade Açıklama →(Dilsel)
söyle-	bizim muşbetimize şâdân olanlara söyle	anlatma, söz etme		İfade Açıklama →(Dilsel)
söz açıl-	sözden söz açıl-	yeni konulardan konuşma		İfade Açıklama →(Dilsel)
darb ol-	bu meşel ol mağalde darb olur ki bir ni'met-i erzânın yanında zahmet-i girânı ola	anlamli söz yerleştirme, isabet ettirme		İfade Açıklama →(Dilsel)
mülâkî ol-	bizim muşbetimize şâdân olanlara	karşılaş-		İfade →Açıklama → (Dilsel)-Bilişsel

⁵³ Steingass. Far. Düşe kalka; aftan u hayran. <https://pauclt.com/osmtr/index.php>

⁵⁴ Far. be ekiyle. Her yer; köyden köye

⁵⁵ mağalde ki sözden söz açılıp gevher-i esrâr saçıla bu meşeli darb ederler.

	söyle ki bize mülâkî ol-			
imtiḥân eyle-	beni imtiḥân eyle tâ cehl u hüner zâhir ola.	yoklama, sorma	(soru yoluyla)	İfade → Açıklama → (Dilsel)-Bilişsel
istiṭâ'ati ol-	'ibârete (anlatmaya) istiṭâ'ati olmayup	gücü yet-		İfade → Açıklama → (Dilsel)-Bilişsel
semt-i tarîḳ-i sedâd ⁵⁶ sor-	Bağdâd irâḳ degil dâyüp semt-i tarîḳ-i sedâd şor-	doğruluk yönünü sormak	yolunun	İfade → Açıklama → (Dilsel)-Bilişsel

Tablo 12. İfade → Açıklama (Görsel Açıklama)

Kelime/Kelime Öbeği	Cümle Kullanım	İçerik	Anlam	Zihinsel Fiil Türü
dâl gibi ol- ⁵⁷	şekl-i evvel gibi dâl ol-		boynu eğilmek	İfade → Açıklama (Görsel)

Tablo 13. İfade → Açıklama (Dilsel -Görsel Açıklama)

Kelime/Kelime Öbeği	Cümle Kullanım	İçerik	Anlam	Zihinsel Fiil Türü
ikbâl-i tâmla 'aleyk al-	bu iki ḡulâma gelüp selâm vèrdi ikbâl-i tâmla ⁵⁸ 'aleyk aldılar		tam yönelerek selam ver-	İfade → Açıklama (Dilsel- Görsel)
işâret ét-	râh-ı ma'rifete işâret étidi		-bir şeye- dikkat çekme, -bir hususu- gösterme	İfade → Açıklama (Dilsel- Görsel)
selâm vèr-	bu iki ḡulâma gelüp selâm vèrdi		eselik dileme	İfade → Açıklama (Dilsel- Görsel)

Tablo 14. İfade → Açıklama (Görsel-Dilsel Açıklama)

Kelime/Kelime Öbeği	Cümle Kullanım	İçerik	Anlam	Zihinsel Fiil Türü
dil çıkar-	iki ellerin açup ve dilini çıkar-		ağız-dil hareketleriyle bir şeyleri anlatmaya çalışmak	İfade → Açıklama (Görsel-Dilsel)
işâret et-	iki ellerin açup ve dilini çıkarup barmaqlarıyla dilini on bir 'adede işâret etmek iste-		hareketlerle bir şey anlatmaya çalışmak	İfade → Açıklama (Görsel-Dilsel)
el aç-	iki ellerin aç-		el-kol hareketleriyle bir şeyleri anlatmaya çalışmak	İfade → Açıklama (Görsel-Dilsel)
işâret etmek iste-	dilini on bir 'adede işâret etmek iste-		ima etmek	İfade → Açıklama (Görsel-Dilsel)-Bilişsel

⁵⁶ Ar. Doğruluk dürüstlük.⁵⁷ taḥşîl-i kemâl için hilâl gibi taḡayyur ol-⁵⁸ ile

İfade temelli zihinsel fiiller içinde açıklama grubunda yer alan dilsel açıklama fiil türünün belirlendiği örnek sayısı 11'dir. Metinde ifade temelli fiillerden dilsel açıklama fiillerinin bilişsel fiillerle birlikte kullanımları 4, ifade temelli açıklama fiillerinin birlikte kullanımları toplamda 6⁵⁹ olarak belirlenmiştir.

Düşünme, anlama, kavrama, değerlendirme gibi bilişsel işlem evrelerinin sıklıkla kullanıldığı metinde onaylanma, kabul görme ve tanışma isteği gibi duygu içerikli işleyişlerin de yoğun olduğu belirlenmiştir. Bu tür cümlelerde saptanan ifade temelli duygu fiil türünün tıpkı bilişsel fiil türündeki gibi tematik açıdan zengin çeşitlilikte olduğu ileri sürülebilir. Aşağıdaki tablo ifade temelli duygu fiil türüyle ilgilidir:

Tablo 15. *İfade → Duygu*

Kelime/Kelime Öbeği	Cümle Kullanım	İç Anlam	Zihinsel Fiil Türü
ebsem ol-	yâ 'Abdu'llâh ya'nî ebsem ol	gülümse, sakın ol (gazaplanma)	İfade→Duygu
endişe ét-	endişe éde ki ol meftûn olduğu cemâl-ı 'arza zevâldür ⁶⁰	tasalanmak, kaygılanmak	İfade→Duygu
ğam çek-	hâmle éderem çakmezem	kederlenmek	İfade→Duygu
ğazab éd/ét-	bir kimseye incinsen be-her-hâl çazab édersin ⁶¹	öfkelenmek	İfade→Duygu
hac ol-	Hârûn hac oldu ve mev'izet taleb étدی	utanmak	İfade→Duygu
hem-râh ol-	benümle hem-râh ol	yoldaş ol-	İfade→Duygu
incin-	bir kimseye incinsen	gücenmek	İfade→Duygu
murâd zâyî' ét-	âhû-yı murâd zâyî' ét-	arzuyu kaybetmek	İfade→Duygu
muştari ol-	Hârûn muştari olup eyitdi: -Pes nece sũ'al étmek gerek	Rahatsız (huzursuz) olmak	İfade→Duygu
müştağ-ı dîdâr ol-	'âlem aña müştağ-ı dîdâr oldu	görmek istemek, vuslatı / kavuşmayı arzulamak	İfade→Duygu
müte'accib ol-	Şâdân müte'accib olup (selam verir)	şaşırmak	İfade→Duygu
müteneffir ol-	mu'arız belki müteneffir oldu	tiksinmek	İfade→Duygu
mu'arız ol-	mu'arız belki müteneffir oldu	düşman ol-	İfade→Duygu

⁵⁹ Dilsel açıklama öncelikli olanlarla-görsel-3; görsel açıklama öncelikli olanlarla-dilsel-3

⁶⁰ Ol meftûn olduğu cemâl-ı 'arza zevâldür. Meşelâ ol tenâsüb-i a'zâdan hâşıl olan hüsni u hûbî şeyb u herem^(guslî) veyâ mev't u seğam ile müteğayyir ve nâ-bûd olsa sebeb-i nefret ve bâ'îs-i mübâ'adet olur.

⁶¹ Bir fi'ili ârzü etsen elbette işlersin ve bir kimseye incinsen be-her-hâl çazab édersin. Bu iki hâletin san'a istilâsı vardır. Ammâ bu iki hâşlet bize bende vu mağlûbdur. Biz anlara mâlik u gâlibuz. Ârzü-yı nefy vèrmezüz. Ehl-i çazabımızı kazm édevüz.

peşimân ol-	‘Avretim boş olsun dedi. Ba‘dehu peşimân olup	üzülmek	İfade→Duygu
şād ol- şādān ol-		mutlu ol-	İfade→Duygu

Sıralanmış cümlelerde ifade temelli duygu fiilleri 15 tanedir. Metin hacim açısından küçük olmakla birlikte duygu anlatımlı zihinsel fiillerin kullanımı açısından zengin örneklidir. Üstelik metinde duygu anlatımlı zihinsel fiil türünün bilişsel fiil türleriyle bir arada işleyişlerin görüldüğü kullanımlar sayıca dikkat çekici ölçüdedir. Duygu temelli zihinsel fiillerin diğer fiil türleriyle birlikte kullanımların belirlendiği bulgu sayısı ise azdır. Aşağıdaki tablolarda bu türden kullanımlar sıralanmıştır:

Tablo 16. *İfade →Duygu Fiilleri-Bilişsel*

Kelime/Kelime Öbeği	Cümle İçi Kullanım	Anlam	Zihinsel Fiil Türü
dil bağla-	devlet-i nā-m‘aḳūle dil bağla-	itimat et-	İfade →Duygu-Bilişsel
hizmet-gede ol- ⁶²	Şādān gèrū Beşîre eyitdi yā Beşîr icāzet var mıdur seniñle hem-şoḥbet olup hizmet-gede olam.	hizmetinde ol-	İfade →Duygu-Bilişsel
gām çek-	leşkerde éderem çekmezem	hamle gamlanma gam	İfade →Duygu-Bilişsel
giryān u maḥzūn koy-	giryān u maḥzūn koyup gitdiler	ağlamaklı ve üzgün bir hâlde bırakmak (duygu-irade geçişli)	İfade →Duygu-Bilişsel
mev‘izet taleb ét-	Hārūn ḥacl oldı, mev‘izet taleb étđi	nasihat istemek	İfade →Duygu-Bilişsel
rāḥat çekmiş ol-	renc u rāḥat çekmiş ol-	huzurla yaşamak, huzurlu yaşamış ol-	İfade →Duygu-Bilişsel
renc çekmiş ol-	telḥ u beşîrin görmüş ve renc u rāḥat çekmiş	güçlülükle karşılaşma; sıkıntıya sokma	İfade →Duygu-Bilişsel
seyre gid- ⁶³	ḥalḳ ḥacc-ı tamām étđikden sonra anı seyre giderler idi.	görülecek şeyi görmeye gitmek	Girdi →Duygu-Bilişsel
şecā‘at u şehāvet getür- ⁶⁴	ta‘līm-i şî‘ir eylen. Zīrā ki ḥātırı güşāde éder ve şecā‘at u şehāvet getürür	cesaret ve cömertliğe ulaştırmak	İfade →Duygu-Bilişsel
zahmet çek-	zahmet-i çekdiñ mi	bî-girān eziyet çek-	İfade →Duygu-Bilişsel

⁶² Ar-Far. Hizmetli (hizmetinde) ol-

⁶³ ḥacc-ı tamām étđikden sonra anı seyre gid-

⁶⁴ (şiiir öğrenmek) ḥātırı güşāde éder ve şecā‘at u şehāvet getürür.

zahmet-i girânı ol-	bir ni‘met-i erzânın yanında zahmet-i girânı ola	ağır eziyet ol-, sıkıntı ver-	İfade → Duygu-Bilişsel
---------------------	--	-------------------------------	------------------------

Tablo 17. *İfade → Duygu-Açıklama Fiilleri (Dilsel Açıklama)*

Kelime/Kelime Öbeği	Cümle İçi Kullanım	Anlam	Zihinsel Fiil Türü
hem-şoĥbet ol-	Beşîr, icâzet var mıdır seniñle hem-şoĥbet olup ĥizmet-gede olam	dostça söyleşmek	İfade → Duygu → Açıklama Fiilleri (Dilsel)
şevki söyle-	şevkimi söylesem eger zerresi âfitâb olur	heyecanı dile getirmek	İfade → Duygu → Açıklama Fiilleri (Dilsel)
veyl dè-	bir şeb-i sevâdu'l-leylde kaĥkup el-leylü ahfâ li'l-veyli dè-	vah demek	İfade → Duygu- Açıklama Fiilleri (Dilsel)

Tablolarda sıralanan zihinsel fiillerin dağılımları dikkate alındığında algı fiillerinin özellikle ‘görmek, duymak, sezmek’ gibi duyularla ilgili temel gözlem fiillerinden oluştuğıu belirtilebilir. Örneğin zihinsel fiillerden 18 tanesi *görsel açıklama* başlığı altındadır. Yalnız görsel açıklama zihinsel fiil türü daha ziyade çoklu işleyişlerde belirlenmiştir. İfade fiilleri içinde yorumlanan ‘demek, buyurmak, eyitmek, sormak’ gibi iletişim-konuşma odaklı fiillerin sayısı 39’ dur ve bu zihinsel fiiller *dilsel açıklamalar* adı altında ve etkileşimli kullanımlarda belirlenmiştir.

Metinde “bilmek, anlamak, uygun görmek, öğrenmek, farkına varmak” gibi zihinsel faaliyetlerle bağlantılı 34 fiilin doğrudan bilişsel fiille ilgili olduğu görülmüş; bu fiil türünün ifade temelli duygu fiil türüyle birlikte kullanımlı olduğu bulgu sayısı 22 iken duygu anlatımlı zihinsel fiil türünün 15 bulguda doğrudan kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca bu zihinsel fiil türünün diğer zihinsel fiil türleriyle etkileşimli işleyişlerin saptandığı bulgu sayısı yaklaşık 14’ dür. Bu itibarla bilişsel temelli zihinsel fiil türüyle duygu anlatımlı zihinsel fiil türünün metne hâkim olduğu görülür.

Bununla birlikte zihinsel fiil kullanımlarının Beşîr - Şâdân ve Hârûn karakterlerinde farklı semantik düzeylerde olduğu anlaşılmaktadır. Beşîr bilgi-muhakeme yönü ağır basan bir figür olarak bilişsel fiilleri yoğunlukla kullanırken, Şâdân’ın söylemlerinde ise idrak-duygu kaynaklı tepkiler ve bilişsel farkındalıklar sezilmektedir. Örneğin “Şâdân eyitdi beni imtiĥân eyle tâ cehl u hüner zâhir ve redd u ĥabûl numâyân ola. Ya da Beşîre eyitdi yâ Beşîr icâzet var mıdır seniñle hem-şoĥbet olup ĥizmet-gede olam?” şeklinde Şâdân’a ait söylemler idrak-duygu kaynaklı tepkilerin tipik bir örneğidir. Hârûn’un ifadelerinde belirlenen zihinsel fiil kullanımlarının da gözlem, anlamlandırma, sorgulamaya bağlı duygusal iniş-çıkışlar olduğu saptanmıştır. Örneğin “Hârûn at başı çeküp bunların temeşâsında i-di” ifadeleri gözlem odaklı iken “Hârûnu’r-Reşîd ol cevândan bu pîrâne kelimâti ba’îd görüp eyitdi; “İbnu men ente”⁶⁵ şeklindeki cümlelerde Hârûn’un sorusuna verilen cevapla bağlantılı duygu hâli somutlanmaktadır. Buna göre anlatı kişileri arasındaki konuşmalarda ve durum aktarımlarında kullanılan zihinsel fiil basamaklarında tercih edilen fiil türleri anlatı kişilerinin düşünce düzeylerindeki değişim ve gelişimi somutladığı ölçüde bunların anlayış, algı, sezîş hatta sosyal statüye dayalı mevkilerini de görünür kılmaktadır. Örneğin

Beşîr eyitdi: Yâ 'Abdu'llâh sen ne bizim şoĥbetimize lâyıĥ ve ne biz seniñ ĥazretine muvâfıĥız. Hârûn eyitdi: Niçün? Beşîr eyitdi: Zîrâ sen bizim bendemiziñ bendesisün. Hârûn ĥazâb edüp ey ĥulâm ne kelâmdur dèdi. Beşîr eyitdi: Sehlen yâ 'Abdu'llâh ya 'nî ebsem ol

⁶⁵ Kimin oğlusun, kimlerdensin

cümlelerinde Hârûnla ilgili olarak geçen gazab ét- ya da ebsem ol- zihinsel fiil kullanımlarında olduğu gibi.

SONUÇ

Diyalog merkezli bu anlatıda dil aracılığıyla yürütülen öğrenme ve tefekkür faaliyetleri zihinsel fiil kullanımları üzerinden takibi sağlanmış, bu fiiller bağlam içi görünümüleriyle listelenmiştir. Bağlamsal ilişkiler dikkate alındığından zihinsel fiillerin sınanma, onaylanma, kabul görme ve tanınma gibi düşünce kaynaklı işleyişlerle kullanıldığı, duygu-biliş etkileşimlerinin ise tematik açıdan zengin çeşitlilikte olduğu belirlenmiştir. Bulgular metin içinde duyu fiillerinin görece daha az yer aldığını, bilişsel/işlem basamağıyla ilişkili zihinsel fiillerin daha sık kullanımlı olduğunu göstermektedir. Bu durum anlatının bilgi talebi, akıl yürütme ve düşünme merkezli bir tasarıma sahip olduğunu destekler gibidir.

Hikâye-i Beşîr u Şâdân'daki soru-cevap dizisi çoğunlukla ilahî veya hikemî kaynaklı öğretilerde olduğu üzere delile dayalı bilgilerle donanımlıdır. Örneğin Beşîr'in konuşmalarında sezilen kendinden emin tavrı, zihinsel fiil türlerinden olan dilsel açıklamalarda görmek mümkündür. Metinde bilişsel fiil kullanımları anlatı kişilerindeki bilgi-muhakeme dayalı idrak düzeylerini sezdirdiği kadar kişilerin sosyal statülerini de yansıttığı belirtilebilir.

Bilginin sınındığı bilişsel fiil kullanımları yanı sıra *seninle hem-şoḥbet olup hizmet-gede olam* dilek-temenni taleplerin işlendiği duygu-bilişsel fiil türlerinin de kullanılmasıyla metinde nitelikli arkadaşlık olgusuna dikkat çekildiği görülür. Bu durumda karşılıklı konuşma tarzındaki soru-cevap silsilesi içinde yer alan zihinsel fiil kullanımları yalnızca yeterliliklerin sınanmasına yarayan bilişsel fiil yoğunluklu bir anlatı olmayıp bilişsel-duygusal kavrayışların inceden inceye sindirildiği bir tasarıma sahiptir. Hikâyede Beşîr, Şâdân ve Hârûn'un zihinsel fiil kullanımlarındaki farklılıklar, anlatı kişilerinin bilişsel, düşünsel ve duygusal etkileşimlerini görünür kıldığı kadar kurguya akıcı bir ritim kazandırarak tekdüzeliği önlemektedir.

Bu bulgular ışığında, hikâyede rastlanılan zihinsel fiiller yalnızca zihinsel süreçleri bildiren biçimler değil; bilgi sınama, dostluk bağını kurma ve arkadaşlık sınırlarını belirleme gibi zengin içerikli anlam kurucularıdır. Buna göre *Hikâye-i Beşîr u Şâdân*'da zihinsel fiiller, sadece söz diziminde görevli unsurlar değil bilgi-duygu alış-verişlerinin dildeki izdüşümlerini yansıtan içsel göstergelerdir.

KAYNAKÇA

Aksan, D. (2006). *Anlambilim konuları ve Türkçenin anlambilimi*. Engin Yayın Evi.

Arnazarov, S. (2004). Türkmen ve Türkiye Türkçesinin ortak fiillerinin anlam bakımından genel bir mukayesesi. *Uluslararası V. Uluslararası Türk Dil Kurultayı Bildirileri* içinde. (s. 193–219). Türk Dil Kurumu Yayınları.

Aşçı, M. (2024). Mu'înü'l Mürîd'de yer alan mental fiiller. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 13(4), 1246–1282. <https://doi.org/10.7884/teke.1581114>

- Altınbilek, H. R. (1936). Lügat-ı Remzî. (C. 1, 2). Ali Birinci (Haz.), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları. <https://remzi.cagdasozluk.com>
- Ayverdi, İ. (2005). *Misalli büyük Türkçe sözlük* (C. 1, 2, 3). Kubbealtı Neşriyatı. <https://www.lugatim.com>
- Banguoğlu, T. (1995). *Türkçenin grameri* (3. baskı). Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Barutçu, Özönder, S. (1999). Türk dilinde fiil ve fiil çekimi. *Türk gramerinin sorunları II toplantı bildirileri içinde* (s. 56–64). Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Biber, D., Conrad, S., & Leech, G. (2003). *Student grammar of spoken and written English*. Longman.
- Bilgegil, M. K. (1984). *Türkçe dilbilgisi*. Dergâh Yayınları.
- Booth, J. R., & Hall, W. S. (1994). Relationship of reading comprehension to the cognitive internal state lexicon (Reading Research Report No. 14). *University of Maryland College Park*.
- Booth, J. R., & Hall, W. S. (1995). Development of the understanding of the polysemous meanings of the mental-state verb know. *Cognitive Development*, 10(4), 529–549.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, Sage.
- Croft, W. (1993). Case marking and the semantics of mental verbs. In J. Pustejovsky (Eds), *Studies in linguistics and philosophy: Semantics and the Lexicon* içinde. (ss. 55–72). Springer Science+Business Media.
- Dik, S. C. (1980). *Studies in functional grammar*. Academic Press.
- Doğan, N. (2011). *Türkiye Türkçesi fiillerinde isteme göre anlam değişiklikleri*. Doktora tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
- Doğan, N. (2017). Türkçe fiillerin anlam bilimsel sınıfları. *Uluslararası I. Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek Sempozyumu Bildiriler Kitabı* içinde. (s. 223–253). Karabük Üniversitesi.
- Doğan, N. (2022). Türkçede iletişim fiilleri: Fiillerin sınıflandırılmasında hibrit yaklaşım. *ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 12(3), 2441–2466. <https://doi.org/10.48146/odusobiad.1184961>
- Erdem, M. (2004). Türkmen Türkçesinde mental fiillerin isteme göre anlam değişimleri. *Uluslararası V. Uluslararası Türk Dil Kurultayı Bildirileri içinde*. (s. 939–949). Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Ergin, M. (1972). *Türk dil bilgisi*. Boğaziçi Yayınları.
- Hirik, E., & Çolak, T. (2017). Türkçe mental fiillerde çok katmanlılık. *Uluslararası IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (26-27 Nisan/2017-Niğde) Bildiriler Kitabı* (C. 1) içinde. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Yayınları.
- Evans, V., Bergen, B. K., & Zinken, J. (2007). *The cognitive linguistics reader*. Equinox.
- Gencan, T. N. (1979). *Dilbilgisi Lise I, II, III* (18. baskı). Kanaat Yayınları.
- Hacıeminoğlu, N. (1991). *Türk dilinde fiiller (En eski Türkçeden çağdaş Türk şivelerine kadar)*. Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. M. I. M. (2014). *Halliday's introduction to functional grammar* (4th ed.). Routledge.

- Hirik, E. (2018). *Türkiye Türkçesinde mental fiiller*. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
- İlhan, N. (1992). *Nev'î Efendi: Netâyicü'l-fünun ve mehasinü'l-mütun (giriş–metin–dizinler)*. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
- Kâmûsu'l-burak/Al-Burak (2025). Arapça Sözlük (2015-2025). <https://www.alburaq.net/meaning>
- Karaağaç, G. (2019). *Türkçenin dil bilgisi* (4. baskı). Akçağ Yayınları.
- Karahan, L. (2010). *Türkçede söz dizimi* (15. baskı). Akçağ Yayınları.
- Kavruk, H. (1998). *Eski Türk edebiyatı'nda mensur hikâyeler*. MEB Yayınları.
- Kıran, Z., & Kıran (Eziler), A. (2018). *Dilbilime giriş* (5. baskı). Seçkin Yayınları.
- Kocatürk, O. (2015). *Nev'î'nin şiirinde ilim: "Netâyicü'l-fünûn" merkezli bir inceleme*. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
- Koptagel-İlal, G. (1984). *Tıpsal psikoloji: Tıpta davranış bilimleri*. İstanbul Üniversitesi Yayınları.
- Korkmaz, Z. (2009). *Türkiye Türkçesi grameri: Şekil bilgisi* (3. baskı). Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Korkmazer, G. (2024). *Osmanlı dönemi hadis şerhçiliği –16. yüzyıl–*. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
- Lock, G. (1996). *Functional English grammar: An introduction for second language teachers* (8th printing, 2005). Cambridge University Press.
- Merriam, S. B. & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative research. A guide to design and implementation* (Fourth Edition). Jossey-Bass.
- Rao, S. C. (2021). Cognitive linguistics: An approach to the study of language and thought. *Journal for Research Scholars and Professionals of English Language Teaching*, 5(24), 1-8. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3817460
- Rieu, C. (1978). *Catalogue of the Turkish manuscripts in the British Museum*. Otto Zeller Verlag.
- Sami, Ş. (1901). *Kâmûs- Türkî*. İkdam Matbaası.
- Sarı, İ. (2019). Algi fiillerinde çok anlamlılık: Gör- örneği. E. Kuyma & A. Nazlı (Eds), *Algi'ya dair* içinde. (ss. 129–160). Kesit Yayınları.
- Savaş, Ş. (2012). Mental fiil kavramı ve Türkmen Türkçesinde mental fiiller. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 1(4), 45–62. <https://doi.org/10.7884/teke.96>
- Seçkin, K. (2020). *Eski Türkçe metinlerden örneklerle mental fiil teorisi*. Palet Yayınları.
- Steingass, F. (1930). *A Comprehensive Persian-English dictionary* (2. impression). Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd. <https://pauclt.com/osmtr/index.php>
- Şahin, S. (2012). *Türkmen Türkçesinde mental fiiller*. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Şaş, A. K. (2023). Türkiye'deki mental fiil çalışmaları üzerine bir bibliyografya denemesi. *Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 10(36), 290–307. <http://dx.doi.org/10.29228/tidsad.68727>
- Şimşek, A. (Ed.). (2012). *Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri*. Anadolu Üniversitesi Yayını.
- Şirin, H. (2016). *Eski Türk yazıtları söz varlığı incelemesi*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Tolgay, Ö. (1989). *Netâyic el-fünun ve XVI. yüzyıl Türk düşüncesi*. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

- Top, Y. (2020). *Sâlim Efendi Beşîr-nâme (Manzûme-i Beşîr ü Şeh Şâdân)*. Hiperyayın.
- Üser, Ş. H. (2009). *Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı yazıtları: Söz varlığı incelemesi*. Kömen Yayınları.
- Wierzbicka, A. (1999). *Emotions across language and cultures: Diversity and universals*. Cambridge University Press.
- Yazar, S. (2011). *Anadolu sahası klasik Türk edebiyatında tercüme ve şerh geleneği*. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
- Yaylagül, Ö. (2005). Türk runik harfli metinlerde mental fiiller. *Modern Türklük Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 17–51.
- Yaylagül, Ö. (2010). Türkiye Türkçesinde duygu fiilleri. *Modern Türklük Araştırmaları Dergisi*, 7 (4), 100–111.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (11. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Yıldız, H. (2016). *Eski Uygurcada mental fiiller*. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Yıldız, H. (2017). Türk dilinde fiillerin semantik sınıflandırılması problemi. *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 3(1), 337–362.
- Yıldız, H. (2020). Eski Uygurcada mental fiiller arası geçişler üzerine notlar. *Gazi Türkiyat*, 26 (Bahar), 105–125. <https://doi.org/10.34189/gtd.26.007>
- Zäkiyev, M. Z. (Ed.). (1993). *Tatarskaya grammatika (Resmî Tatar dili grameri)*. Tom II: Morfologiya. Institut yazyka, literatury i istorii Kazanskogo filiala Akademii nauk (SSCB Bilimler Akademisi Kazan Filiali Dil, Edebiyat ve Tarih Enstitüsü) SSSR.

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız

Yazar Katkısı

Çalışmanın Tasarımı, RŞŞ (%100); Veri Toplama, RŞŞ (%100); Araştırma ve Analiz, RŞŞ (%100); Orijinal Taslak, RŞŞ (%100); İnceleme ve Düzenleme, RŞŞ (%100).

Veri Seti Erişimi

Mevcut çalışma sırasında kullanılan ve/veya analiz edilen veri setleri, makul bir talep üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir.

Finansal Destek

Sorumlu yazar, bu çalışmanın herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması

Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Bilgilendirilmiş Onam

Bu makale, insan katılımcılarla yapılan herhangi bir süreç içermemektedir. Bu yüzden etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Etik Beyan

Çalışma alan yazını taraması, doküman inceleme çalışması olduğundan Etik Kurul İzni alınmasını gerektiren çalışmalar grubunda yer almamaktadır. Bu nedenle etik Kurul İzni beyan edilmemiştir.

Bilgilendirme

Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Yazışmalar ve materyal talepleri ile ilgili konular için sorumlu yazarla iletişim kurulmalıdır.

Tüm yazarlar, makalenin yayınlanmış versiyonunu okumuş ve kabul etmiştir.

Peer-review

Externally peer-reviewed.

Author Contributions

All stages of the article were prepared by the author: Conceptualization, RŞŞ (%100); Data Curation, RŞŞ (%100); Research & Analysis, RŞŞ (%100); Original Draft, RŞŞ (%100); Review & Editing, RŞŞ (%100).

Data Availability Statement

The data sets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Funding

The author declared that this study has received no financial support.

Conflict of Interest

The corresponding author has no conflict of interest to declare.

Informed consent

This article does not contain any studies with human participants performed by any of the authors.

Acknowledgement

Research and publication ethics were followed in this article.

Correspondence and requests for materials should be addressed to Corresponding Author.

All authors have read and accepted the published version of the manuscript.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions, and data presented in all publications are solely those of the individual authors and contributors and do not reflect the views of Journal of Education Language and Literature (EDE) or its editors. EDE and its editors disclaim any responsibility for harm or damage to individuals or property arising from the ideas, methods, instructions, or products mentioned in the content.